

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
МГРИ-РГГРУ

ФАКУЛЬТЕТ Гидрогеологический

КАФЕДРА Гидрогеологии

Дипломная работа

Тема работы: «Проект инженерно-геологических изысканий для
развития железнодорожной инфраструктуры в Забайкальском крае»

Выполнил: студент группы РГП 10 Леменков В.А. (В.А.)

Научный руководитель: Шубина Д.Д. (Д.Д.)

Консультанты:

1. По геологии Г.Н. / Садовников Г.Н.
2. По бурению А.П. / Назаров А.П.
3. По экономике А.А. / Устинов А.А.

Допущен к защите
« 15 » июня 2015 г.

Зав. кафедрой Д.Д.

Москва, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	3
Abstract.....	3
I. Общая часть.....	5
1.1. Физико-географические условия районами.....	5
1.1.1. Рельеф.....	5
1.1.2. Климат.....	5
1.1.3. Гидрография.....	7
1.2. Экономико-географическое положение района.....	9
1.3. История геологического и гидрогеологического изучения района.....	16
1.4 Геологическое строение и гидрогеологические условия.....	18
1.4.1 Геологическое строение.....	18
1.4.1.1. Стратиграфия.....	18
1.4.1.2 Тектоника.....	31
1.4.2 Гидрогеология.....	32
1.5 Геологические процессы.....	39
II. Специальная часть.....	46
2.1. Введение.....	46
2.2. Характеристика подсистемы «сооружение».....	46
2.3. Характеристика подсистемы «основание»	47
2.3.1. Административное положение	47
2.3.2. Геоморфологические условия и рельеф.....	49
2.3.3. Стратиграфо-генетические комплексы.....	50
2.3.4. Мерзлотно-гидрогеологические условия.....	52
2.3.5. Проявление экзогенных геологических процессов.....	59
2.3.6. Физико-механические свойства грунтов.....	72

2.4. Методика и объемы работ.....	74
2.5. Выводы.....	94
III. Проектная часть.....	97
3.1. Техническое задание.....	97
3.2. Краткая характеристика участка трассы.....	98
3.3. Виды и объемы проектируемых работ.....	99
3.4. Охрана труда и техника безопасности	111
IV. Условия проведения и организация проектируемых инженерно-геологических работ.....	117
4.1 Виды, объемы и затраты времени на проведение проектируемых работ.....	117
4.2. Организация выполнения проектируемых работ	117
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	124

Аннотация

Цель данной дипломной работы – инженерно-геологические изыскания для развития железнодорожной инфраструктуры Забайкальского Края на примере участков (1) Чара – Сакукан и (2) Икабья – Сенаторский. Они включают изучение геологического строения, гидрогеологических и геокриологических условий участка для проведения проектных работ.

Дипломная работа состоит из трех частей: общей, специальной и проектной.

В первой (общей) части даны краткая физико-географическая характеристика территории работ, экономико-географический очерк, рассмотрена история геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической изученности, приведены стратиграфические подразделения и дано детальное литологическое описание. Кроме этого, изучена история геологического развития территории, а также описаны экзогенные геологические процессы, развитые на исследуемом участке.

Во второй (специальной) части дипломной работы рассмотрен комплекс инженерно-геологических работ, целью которых являлось изучение геологического строения, геокриологических и гидрогеологических условий, определение физико-механических и коррозионных свойств грунтов на существующем ж/д перегоне Новая Чара – Сакукан, представлены методика и объемы работ.

В третьей части описывается методология проектной работы. Она включает инженерно-геологические изыскания, т.е. описание видов и объемов планируемых работ для строительства второго пути на перегоне Икабья – пос. Сенаторский. Проектируемая методология включает следующие виды работ, использующие существующие ГОСТы: 1) предполевая подготовка, 2) рекогносцировочное обследование, 3) буровые работы, 4) получение исходных данных в полевых условиях, 5) лабораторные исследования грунтов, 6) геофизические исследования, 7) камеральная обработка материала и 8) составление отчета.

В работе представлены следующие итоговые результаты: (I) изучены геологическое строение, гидрогеологических и геокриологических условия участка для проведения проектных работ, (II) составлена методология проекта, (III) составлен календарный график выполнения проектируемых работ и (IV) рассчитана общая сметная стоимость проектных работ.

Abstract

This thesis is aimed at the geotechnical investigations for the development of railway infrastructure Trans-Baikal Region. The case study is presented by two test areas: (1) Chara - Sakukan and (2) Ikabya - Senator. Methodology of the research includes studies of the geological structure, its hydrogeological and permafrost conditions for the implementation of the research work.

The Thesis consists of three chapters: Chapter №1 (General), Chapter №2 (Special) and Chapter №3 (Project Work).

The General Chapter (№1) is presented by a brief description of the physical geographic settings of the study area, the characteristics of its economical geography. Additionally, the history of the studies of geological, hydrogeological and engineering-geological characteristics of the research area has been reviewed. Furthermore, the division of the study area into stratigraphic units has been detailed and accompanied by the detailed description of the lithology of the region. Finally, the historical development of the regional geology, as well as the exogenous geological processes typical for the study area have been studied.

The Special Chapter (№2) is focused on a complex geotechnical research work, aimed to understand the geological structure of the study area. This includes studies of the hydrogeological conditions and permafrost distribution, determination of the mechanical, physical and corrosion soil properties on the railway line "Novaya Chara – Sakukan". Finally, this Chapter presents the methodology and scope of current research.

The Chapter №3 (Project Work) describes the methodology: the types and scope of the project work and geotechnical investigations for the construction of the second track on the stretch Ikabya - Senator. The methodological workflow has been structured as follows: 1) preliminary training (before fieldwork), 2) reconnaissance survey, 3) drilling, 4) fieldwork (*in situ* soils testing), 5) laboratory soils testing, 6) geophysical survey, 7) laboratory data processing and 8) report writing.

The final results include following outcomes: (I) the geological structure, hydrogeological and permafrost conditions of the study area have been studied; (II) the project methodology has been elaborated; (III) the calendar schedule of the planned workflow and activities has been designed; (IV) the total cost of the proposed work has been calculated and estimated.

I. Общая часть

1.1. Физико-географические условия районами

1.1.1. Рельеф

Участок в административном отношении расположен в Каларском районе Забайкальского края.

Восточно-Сибирская железная дорога является составной частью Транссиба. В состав дороги также входит часть Байкало-Амурской железной дороги (БАМ).

Каларский район представляет собой часть обширного и сложного по своему строению Станового нагорья - наиболее приподнятой части Байкальской страны, состоящей из группы высоких хребтов, вытянутых почти в широтном направлении от северной части Байкала до реки Олекмы и разделенных глубокими межгорными тектоническими котловинами. К одной из котловин, Верхнее-Чарской впадине (котловине), расположенной между хребтами и Кодар и Удокан, приурочен район работ.

Самый высокий хребет нагорья и всей Байкальской страны - Кодар (3073 м).

1.1.2. Климат

Климат резко-континентальный с коротким и нередко дождливым летом. По данным СП 131.13330.2012 климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 1, а холодного – в таблице 2. Средняя месячная и годовая температура (°С) представлены в таблице 1.

Таблица 1

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
воздуха , °С	-32,8	-28,3	-17,3	-4,1	5,2	13,3	16,3	13,2	5,2	-6,1	-20,9	-30,7	-7,2

Таблица 2

Барометрическое давление, гПа	931
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95	21
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98	25
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	23,5
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	35
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	13,9
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	72
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %	51
Количество осадков за апрель-октябрь, мм	326
Суточный максимум осадков, мм	55
Преобладающее направление ветра за июнь-август	СВ
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с	0

Таблица 2

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	0,98	-49	
	0,92	-47	
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью	0,98	-47	
	0,92	-45	
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94		-37	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С		-56	
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С		12,8	
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха	≤0°С	продолжительн ость	210
		средняя температура	-20,8
	≤8°С	продолжительн ость	263

		средняя температура	-15,8
	$\leq 10^{\circ}\text{C}$	продолжительность	276
		средняя температура	-14,6
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %			78
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, %			76
Количество осадков за ноябрь-март, мм			19
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль			ЮЗ
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с			1,6
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$			2,1

1.1.3. Гидрография

Основной водной артерией является река Чара, берущая начало из оз. Большое Леприндо и впадающая в реку Олекма, относящуюся к бассейну реки Лена.

Долина реки Чара протягивается с юго-запада на северо-восток. Чара в пределах Чарской впадины сильно меандрирует, течение спокойное. Ширина русла реки в месте мостового перехода 77м, глубина около 2м.

Величина эрозионного вреза долины составляет 400-800 м.

Основные притоки – Большая икабья, Кемен, Нирунганакан, Нижний, Средний и Верхний Сакукан и Айпат. Притоки Чары в пределах котловины имеют ширину русел 20-60 м при глубине от 0,3 до 1,5 м. Русла их часто дробятся на рукава; в этих местах обычны наледи.

Около 8 месяцев в году водные потоки скованы льдом. В это время питание их осуществляется только за счет подземных, преимущественно подмерзлых вод, поднимающихся по системе узких таликовых щелей,

причем значительная часть подземного стока «замораживается» в виде обширных наледных полей. В декабре–январе мелкие речные системы полностью перемерзают, сток в реку Чара полностью прекращается. В русле реки Чара зимой происходит активное перераспределение воды: на некоторых участках происходит инфильтрация и осушение русла, на других разгрузка подземных вод и формирование наледей. Весной питание реки большей процент (35-40%) составляют талые снеговые и наледные воды. Весеннее снеготаяние происходит, как правило, бурно, обеспечивая достаточно высокий пик половодья. Питание реки летом осуществляется за счет атмосферных осадков. Подземные воды в это время имеют подчиненное значение. Лишь в отдельные засушливые периоды подземное питание является основным источником стока речных вод. Этому в значительной степени способствуют вытаявающие подземные льды. Летняя межень очень кратковременна. Ее прерывают ливневые паводки, обычно превышающие весеннее половодье, как по объему стока, так и по максимальному расходу.

Значительные площади занимают заболоченные участки. На территории криолитозоны наиболее широко развиты не типичные болота, а сильно заболоченные поверхности (мари) заросшие кустарником и угнетенным лесом, на которых слой торфа не превышает 0,5 м, и подстиляется многолетнемерзлыми породами. Однако в поймах мелких рек (Кан-Аян, Обманчивый) и в районе старичных русел р. Чара развиты болота с значительной мощностью торфяных отложений (до 4м)

Протяженность Верхнечарской впадины достигает 125 км; максимальная ширина — до 35 км (в средней части).

Северо-западный борт котловины образован крутым, почти прямолинейным склоном хребта Кодар, юго-восточный - склонами предгорий хребта Удокан, довольно плавно спускающимися к днищу котловины

Для трассы характерен аккумулятивный тип рельефа: это аллювиально-пролювиальный склон подгорного шлейфа хребта Кодар - конуса выноса долины р. Верхний Саукан, к которому относится большая часть трассы, и долина реки Чара, включающая в себя пойму и останец второй надпойменной террасы.

Поверхность конуса выноса ровная, слабонаклоненная на юго-восток, в сторону долины р. Чара, залесенная, в пониженных участках заболоченная, замаренная, осложненная долинами постоянных (р.р. Синельга, Обманчивый, Кан-Аян) и временных водотоков. У постоянных водотоков повсеместно четко фиксируется пойма. Долина р. Чара плоская, заросшая угнетенным лесом и ерником в многочисленных заболоченных местах и на марях, вблизи русла реки изобилует старицами.

1.2. Экономико-географическое положение района

Экономико-географическое положение и ресурсный потенциал района во многом определили специализацию, структуру хозяйства, стратегию его развития на длительное время. До 1930-х годов основными отраслями являлись сельское хозяйство (скотоводство) и горно-рудное производство. За годы Советской власти в регионе получили развитие новые отрасли: машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов, текстильная промышленность, создана топливно-энергетическая база. Интенсивно развивались горно-рудная промышленность, сельское хозяйство (тонкорунное овцеводство), пищевая промышленность и легкая промышленность. С начала 1990-х годов началось реформирование экономики Читинской области и изменение форм собственности, которое происходило очень болезненно и сопровождалось резким спадом производства, закрытием многих ведущих предприятий, снижением уровня

жизни населения, ростом социального напряжения. Значительные сложности испытала бюджетная сфера, имели место акции социального протеста. Обострились экологические проблемы. В конце 1990-х годов положение стабилизировалось, а в начале XXI века наметились положительные изменения. Упрочились внешнеэкономические связи и, прежде всего, с Китаем. Значительное развитие получила торговля через Забайкальск, к-рый стал основными «воротами» России в Китай. ВРП в действующих ценах 2002 года составил 44 047,3 миллионов рублей. Район ориентирован на развитие горно-металлургической, топливной, пищевой и перерабатывающей промышленности, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также на производство строительных материалов; объем промышленной продукции – 13 430,8 миллиона рублей. Структура промышленного производства: электроэнергетика (33,9 %), цветная металлургия (39,7 %), топливная (7,3 %), пищевая (8,9 %), машиностроение и металлообработка (3,8 %), лесная и деревообрабатывающая (2,8 %), промышленность строительных материалов (1,3 %), черная металлургия (0,2 %), мукомольно-крупяное производство (1,2 %), легкая промышленность (0,5 %). Важнейшие виды продукции: уголь, лесопродукция, золото, концентраты цветных металлов, ферромолибден, парамолибдат аммония, закись-окись урана, электроэнергия, продукция машиностроения, пищевые продукты. Доля сельского хозяйства в общем объеме ВРП в 2002 году составила 9,6 %. Объем валовой продукции – 6930,1 миллиона рублей, в том числе животноводство – 66,9 %, растениеводство – 33,1 %. Основные сельскохозяйственные культуры: пшеница, овес, гречиха, картофель, овощи. Животноводство имеет овцеводческое и мясомолочное направление. На начало 2003 года в Читинской области посевных площадей — 351 006 га. поголовье КРС – 435 637 голов, свиней – 114 210 голов, овец и коз – 481 747 голов, лошадей – 57 668 голов, птицы – 1 105 076 голов. За 2002

произведено: зерновых – 3 331 573 ц, картофеля – 1 914 716 ц, овощей – 561 986 ц, молока – 281 986 т, мяса – 60 545 т, яиц – 96 180 тысяч штук, шерсти – 1425 т. Во внешнеэкономической деятельности экспорт в 2002 году составил 87,5, импорт – 47,5 (в млн. \$ США). Основные торговые партнеры: Китай, Франция, Канада и др.

Дальнейшее развитие экономики Забайкальского края связано с реализацией федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 годы и до 2010 года», областные программы социально-экономического развития Забайкальского края; использования минерально-сырьевой базы края: добычей золота, полиметаллических руд («Новоширокинский рудник»), редких металлов («Забайкальский горно-обогатительный комбинат» и Орловский горно-обогатительный комбинат), флюорита. Для создания промышленного комплекса по производству продукции из руд редких металлов реализуется федеральная целевая программа «Добыча, производство и потребление лития, бериллия. Развитие производства тантала, ниобия и олова на предприятиях Минатома России (1997–2012 годы)». Развитие топливно-энергетического комплекса: строительство 3-го энергоблока Харанорской ГРЭС, ЛЭП-500 Иркутск – Чита, развитие угольных разрезов, строительство нефте— и газопроводов будут способствовать увеличению инвестиционного потенциала, внешнеторгового оборота и доходной базы бюджета края.

По территории района проходит Забайкальская железная дорога (от ст. Петровский Завод на западе и до ст. Малоковали на востоке) и ее южное ответвление от ст. Карымская до ст. Забайкальск на границе с Китаем (см. Кайдаловская ветвь) с дополнительной ветвью Борзя – Соловьевск на границе с Монголией и еще одной ветвью до ст. Приаргунск. По северной окраине Забайкальского края проходит Читинский участок БАМа (от р. Витим на западе до ст. Хани на востоке) с ответвлением ст. Новая Чара – ст.

Чина. Федеральное значение имеет автомагистраль, ведущая от г. Иркутск до Читы (см. Иркутск – Чита «Байкал» М-55) и далее до г. Хабаровск (см. Чита – Хабаровск «Амур» М-58). Автомагистраль имеет ответвление к пгт Забайкальск, связывая Россию с Китаем (см. Чита – Забайкальск А-166). Автодорога Ивановка – Борзя – Соловьевск имеет выход в Монголию. Авиатранспорт связывает Читу с Москвой и другими российскими городами и по международной линии с г. Пекин. Местные аэропорты действует в Краснокаменске, с. Чара и др. Судоходство имеет ограниченное значение и осуществляется, в основном, по р. Шилка.

В Чите функционируют научные учреждения: Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт Министерства природных ресурсов РФ, ИПРЭК СО РАН (см. Читинский институт природных ресурсов СО РАН), Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири СО РАСХН, Забайкальский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук и др.

Образовательная система Забайкальского края составляет значительную часть социального комплекса и состоит из дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. В области функционируют 544 муниципальных ДООУ с общим количеством детей 32 859 (см. Дошкольное образование). В группах по подготовке детей к школе в 2002 году занимались 45 % от общего числа будущих первоклассников. Сеть образовательных учреждений представлена 606 общеобразовательными школами. Развита связь с профессиональными училищами и учебно-консультационными пунктами по допрофессиональной и начальной профессиональной подготовке учащихся. Сеть пришкольных интернатов на начало 2001/02 учебного года включала 63 таких учреждения, в том числе в Чите, Балее, Краснокаменске, с. Александровский Завод, пос. Шивия

(Шелопугинский район), с. Красный Чикой и др. Широко практикуется дополнительное образование учащихся: научно-техническое (см. Станция юных техников областная), физкультурно-спортивное (см. Детско-юношеские спортивные школы), художественно-эстетическое (см. Детская музыкальная школа, Петровск-Забайкальский, Детская музыкальная школа № 6, Чита, Детские художественные школы, Детские школы искусств), туристско-краеведческое (см. Центр детско-юношеского туризма и краеведения), за развитием детей на всех этапах наблюдают в Областном центре психолого-педагогической службы «Дар» с филиалами в Красночикойском и Краснокаменском районах. Переподготовка педагогических кадров проводится в Читинском институте повышения квалификации работников образования. Действует система среднего профессионального образования, представленная 25 учреждениями с численностью учащихся около 20 тысяч человек, которые реализуют соответствующие программы по 22 направлениям, 68 специальностям. В сфере высшего профессионального образования (см. Высшее образование) функционируют 7 государственных и 4 негосударственных учебных заведения, где обучаются свыше 32 тысяч студентов по очной форме обучения по 106 направлениям и специальностям.

В системе Министерства здравоохранения Забайкальского края функционируют 129 больничных учреждений, в том числе. Диагностический центр медицинский краевой, 7 диспансеров Диспансер наркологический краевой, Диспансер онкологический краевой, Диспансер противотуберкулезный краевой, Диспансер психоневрологический краевой), 69 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений, 68 станций и отделений скорой медицинской помощи, детский противотуберкулезный санаторий, 5 стоматологических поликлиник, 494 фельдшерско-акушерских пункта. Функционирует 12 760

коек. Обеспеченность больничными койками составляет 107 (РФ — 108,7) на 10 тысяч населения. Показатель занятости койки в 2002 — 326 дней (РФ — 315). В области находятся более 300 минеральных источников, действуют курорты «Дарасун», «Кука», «Молоковка», «Ургучан», «Шиванда», «Ямкун».

За 350 лет российской истории на территории Забайкалья произошло взаимообогащение культур разных народов. Традиции русских, белорусов, украинцев, татар, поляков, евреев, немцев сочетаются с самобытной культурой представителей коренного населения края – бурят и эвенков (см. Ассамблея народов Забайкалья). Особый вклад в развитие культуры внесли декабристы, польские ссыльные и народники (см. А.К.Кузнецов). К началу XX века в Забайкалье произошло становление музейного и библиотечного дела, театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства. В советское время, помимо перечисленных, большое внимание уделялось клубному делу и кинофикации. В начале XXI века в Забайкальском крае действуют 1538 учреждений культуры, искусства и кинематографии, в них работают более 5 тысяч человек.

Функционируют 3 театра (Забайкальский краевой драматический театр, Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство», «Люди и куклы»); концертно-цирковой комплекс «Забайкалье» (см. Филармония краевая, Цирк-шапито), зоопарк; 698 библиотек (в т.ч. Библиотека Забайкальская краевая научная универсальная им. А. С. Пушкина, Библиотека детская Забайкальская краевая, Библиотека для слепых, Забайкальская краевая специализированная, Библиотека медицинская краевая научная и др.); Центр народного творчества и досуга краевой; 644 клубных учреждения, более 60 музеев, в том числе [Музей Нерчинский краеведческий межрайонный](#), [Музей Забайкальский краевой художественный](#). В систему учебных заведений культуры входят: Читинский филиал Восточно-Сибирской государственной академии культуры

и искусств, Забайкальское краевое училище культуры и Читинское музыкальное училище, 72 детские музыкальные, художественные школы и школы искусств. Работает Центр по сохранению историко-культурного наследия Читинской области.

Развивается спортивная база Читинской области. В Чите в 1995 построена конно-спортивная база, в начале 2000-х годов сданы в эксплуатацию спортзал «Багульник» (2002), ледовый Дворец спорта с искусственным льдом «Локомотив» (2003), комплекс зимних видов спорта «Высокогорье» (2005), стадион «Юность» (2005), центр биатлона (2005), спортивный комплекс Читинской областной школы милиции (2005), спортзал «Олимпиец» (2006). Введены в эксплуатацию спортивные залы в Нерчинске, Борзе, пгт Забайкальск, сс. Нерчинский Завод, Газимурский Завод, Шелопугино. Честь области отстаивают женская волейбольная команда «СКА–Забайкалка», футбольная «Локомотив», команда по регби «Университет» и другие.

Всего на государственной охране состоит 184 памятника археологии, 590 памятников архитектуры и градостроительства, 44 памятника истории. В области действуют 197 киноустановок, в том числе 16 кинотеатров. Функционируют творческие союзы: Союз театральных деятелей РФ Читинское отделение, Союз концертных деятелей, Союз художников РФ Читинское отделение, Союз архитекторов РФ Читинское отделение, Читинская областная организация Союза журналистов, Читинская областная писательская организация.

Этнокультурные особенности Забайкалья способствовали развитию фольклорных традиций. Народное творчество легло в основу репертуара профессиональных творческих коллективов: театра песни и танца «Забайкальские узоры», Ансамбля русских народных инструментов им. Н. П. Будашкина, оркестра русских народных инструментов [«Забайкальский](#)

самоцвет», ансамбля «Забайкальские казаки». Крупнейшие культурные акции: фестивали – забайкальского казачества «Танцуй и пой, казачий род»; международный детский – «Гураненок»; «Студенческая весна»; «Театральные каникулы»; искусств «Цветущий багульник»; региональный фестиваль-конкурс патриотической песни, музыкальный марафон «Новое поколение выбирает мир»; концертно-театрализованная программа «Величальная Победы». Традиционно проводится конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов им. Н. П. Будашкина, международный фестиваль «Дни гармонии в Забайкалье», этнокультурный праздник «Сагаалган» (Новый год по лунному календарю), конкурс детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок», хоровых коллективов – «Весенняя капель», а также образовательно-просветительские чтения «Дети и культура», конференции по проблемам музейного, библиотечного, дела, художественного образования и др.

В 1996 году учреждено звание «Почетный гражданин Читинской области». К 2006 этого звания удостоено 82 человека. В том же году учреждена медаль «За заслуги перед Читинской областью», которой к 2006 награждено 644 человека. Читинская область является членом межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

1.3. История геологического изучения района

Несмотря на соседство со старинными горнорудными районами Сибири, значительным сроком освоения (с 1857года), работу таких крупных специалистов, как А. Ф. Усольцев, А.П. Герасимов, Д.В. Никитин, В.В. Павловский П.А. Ефремов, А.А. Арсентьев инженерно-геологические условия Северного Забайкалья характеризуются довольно слабой степенью изученности.

В 1961 – 1965 гг. партией № 4 Витимской экспедиции Всесоюзного

аэрогеологического треста (В.И.Колесников и др.) проведена Государственная Геологическая съемка масштаба 1:200000 (0-50-XXXIII) с учетом материалов предшествующих исследований.

В 1971 – 1976 гг. институтом «Сибгипротранс» проводились инженерно-геологические изыскания трассы Байкало-Амурской магистрали на участке Нижнеангарск I – Чара.

При изучении инженерно-геологических условий и стратиграфическом расчленении разреза использовались материалы геологической съемки масштаба 1:200 000 на площади листа О-50-XXIX (Серия Бодайбинская) с объяснительной запиской к ней, а также государственной геологической карты дочетвертичных образований масштаба 1:1 000 000 новой серии лист О-(50), 51.

В качестве справочного материала использовались литературные данные: «Инженерная геология СССР» (Том III, Восточная Сибирь), «Геокриология СССР» (Средняя Сибирь) и геокриологическая карта СССР масштаба 1:2 500000, лист 11.

Согласно архивным данным разрез до изучаемой глубины слагают аллювиальные отложения поймы и первой надпойменной террасы и аллювиально-пролювиальные отложения склона хребта Кодар представленные песками разной крупности и гравийно-галечными отложениями, перекрытыми слоем супесей и пылеватых песков, а также болотными отложениями – торфом. Подземные воды надмерзлотные и таликовые, приуроченные к гравийно-галечниковым и песчаным аллювиальным и аллювиально-пролювиальным, а также болотным отложениям. Уровень подземных вод располагается в пределах первых метров.

Согласно Геокриологической карте СССР, масштаба 1: 2500000, лист 11, территория проводимых работ относится к зоне преимущественно

сплошного распространения многолетнемерзлых пород со среднегодовой температурой на подошве слоя годовых колебаний от -1° до -5° . Тип сезонного промерзания и оттаивания по среднегодовой температуре – длительноустойчивый (-2° - -5°).

По фондовым и литературным данным мощность многолетней мерзлоты в долине реки Чара достигает 200м и более.

1.4 Геологическое строение и гидрогеологические условия

1.4.1 Геологическое строение

1.4.1.1. Стратиграфия

Архейская группа

Чарская серия

Чарская серия обнажена на хребте Кодар, в пределах крупного антиклинория, в ядре которого вскрыты наиболее глубокие горизонты архея данного района. Небольшие выходы чарской серии имеются также в предгорьях хребта Удокан. Чарская серия представлена несмуриной толщей, девачанской, имангрской и калаканской свитами. На северо-востоке последние две свиты не поддаются расчленению и картируются совместно. В основу выделения свит положен их состав.

Несмуриная толща (Ans)

Наиболее древняя несмуриная толща обнажается в бассейнах рек Девак, Ниж. Саккукан и левых притоков реки Чара на южном склоне хр. Кодар. Толща сложена двупироксен-амфиболовыми кристаллическими сланцами, гнейсами, плагиогнейсами и амфиболитами. Видимая мощность несмуриной толщи в связи с интенсивной складчатостью и значительной гранитизацией пород оценена лишь ориентировочно и превышает 4000 м.

Девачанская свита (Adv)

Девачанская свита выходит в широкой полосе северо-восточного простирания, охватывающей бассейны р. Сакуканыр и левых притоков рек Девак, Ниж. Саккукан и Апсат. Два изолированных участка выходов свиты расположены в низовье реки Сулумат и на правом берегу р. Икабьекан. Нижняя граница свиты проведена по подошве горизонта гранатосодержащих пород с магнетитовыми кристаллическими сланцами и кварцитами, верхняя — по последним их прослоям. На участках, где эти горизонты выклиниваются или уничтожены в результате гранитизации, границы проведены условно, по смене основных кристаллических сланцев подстилающей и перекрывающей толщ биотит-амфиболовыми плагиогнейсами давачанской свиты.

Девачанская свита имеет пестрый состав, наиболее распространены плагиогнейсы и гнейсы. Мощные горизонты в низах свиты образуют магнетитовые кварциты и кристаллические сланцы в ассоциации с мономинеральными кварцитами, различными амфиболовыми, гранат-биотитовыми и гиперстеновыми кристаллическими сланцами.

В бассейнах рек Девак и Нижний Сакукан в нижней части свиты имеется 3-4 таких горизонта мощностью 280 метров. Западнее, в низовьях реки Сакуканыр, также имеется три крупных горизонт магнетит-, гранатосодержащих и высоко-глиноземистых пород, прослеженный на 11 км с севера на юг по коренным выходам и далее — под рыхлыми образованиями Верхне-Чарской впадины. Мощность его колеблется от 80 м на севере до 275 на юге. Входящие в состав горизонта пласты магнетитовых кристаллических сланцев и кварцитов также увеличиваются в мощности в южном направлении от 4 до 80 м. В верхней части свиты гранат- и магнетитосодержащие породы образуют лишь маломощные прослои от 1 до 3 м.

Протерозойская группа

Нижней протерозой

Удоканская серия

Удоканская серия слагает Кадаро-Удоканский прогиб; она широко развита на хр. Удокан, а на хребте Кадар выходит лишь на небольшом участке в бассейне р. Апсат. Это мощный комплекс преимущественно теригенных метаморфизованных образований, в составе которого выделяются три подсерии, объединяющие восемь свит. Отложения удоканской серии прорваны гранитоидами чуйско-кодарского комплекса и на значительных участках ороговикованы. Нижняя подсерия представлена икабийской и аянской свитами.

Нижняя подсерия

Икабийская свита

Икабийская свита развита на правобережье реки Большая Икабья и по бортам долины реки Апсат, имея с архейскими образованиями только тектонические контакты, при четко различном структурном плане этих толщ. Нижняя подсвита (Pt_{1ik_1}) сложена в основном темно-серыми и серыми кварц-биотитовыми сланцами, изредка с кордиеритом. Редкие маломощные прослои образуют светло-серые кварциты. В нижней части встречаются линзы мраморов (до 10 метров), в верхней — прослои темно-серых биотизированных алевролитов и песчаников. Характер чередования пород различный. Наряду с крупными пластами однообразных по составу сланцев присутствуют пачки тонкополосчатых разностей. Мощность подсвиты составляет 390 метров.

Верхняя подсвита сложена несколько более грубозернистыми породами, среди которых преобладают биотитизированные алевролиты и

мелкозернистые полевошпат-кварцевые темно-серые песчаники с частыми тонкими прослоями филлитов. Линзовидные прослои сложены разнозернистыми песчаниками, гравилитами и мелкогалечными конгломератами. Слоистость в породах обычно параллельная, иногда нечеткая ритмичная.

На хребте Удокан непосредственно на кварц-биотитовых сланцах нижней подсвиты биотитизированные алевролиты и мелкозернистые песчаники темно-серого цвета.

Мощность верхней подсвиты икабинской свиты 380 метров. Выше залегают такие же биотитизированные песчаники и алевролиты с редкими прослоями кварцитов.

Выше залегают тонкослоистые породы аянской свиты. Мощность верхней подсвиты икабийской свиты на хребте Кадар 350 метров.

Аянская свита (Pt_{1an})

Аянская свита на хребте Удокан развита в бассейнах рек Большая Икабья, Юктокан, Ункур, на хребте Кодар — по левым притокам р Апсат. С подстилающей икабинской свитой она связана постепенными переходами; граница между свитами проводится по появлению тонкослоистых пород. На хребте Удокан свиты разделены малоамплитудным разломом. Аянская свита сложена тонко переслаивающимися биотитизированными алевролитами, филлитами, реже — мелкозернистыми метаморфизованными полевошпат-кварцевыми песчаниками темно-серого или черного цвета с частыми прослоями графит-биотитовых сланцев. Изредка встречаются кварц-биотитовые сланцы с гранатом. Породы свиты часто пиритизированы. Очень характерна тонкая параллельная слоистость и тонкое ритмичное строение слоев. Мощность ритмов — 1-5 см. Иногда отмечается мягкая косая слоистость. Присутствуют и отдельные крупные пласты неслоистых

мелкозернистых биотитизированных песчаников или алевролитов. Мощность свиты на хребте Удокан — 1000 метров, на хребте Кодар — 450 метров.

Средняя подсерия

Инырская свита (Pt_{1in})

На хребте Удокан свита слагает небольшие участки в верховьях рек Ункур и Юктокан, а на хребте Кодар зелегает на водоразделах между левыми притоками реки Апсат. Она согласно перекрывает аянскую свиту и отличается от нее существенно псаммитовым составом. Породы свиты представлены однообразными метаморфизованными песчаниками полевошпат-кварцевыми мелкозернистыми темно-серого цвета; пласты песчаников мощностью 1-2 метров разделены прослоями биотитизированных алевролитов, метаморфизованных известняковистых песчаников и светло-серых мелкозернистых кварцитовых песчаников. Мощность инырской свиты на хребте Удокан 600-800 м, на хребте Кодар ее видимая мощность 460 м.

Читкандийская свита (Pt_{1et})

Читкандинская свита прослеживается вдоль левобережья реки Большая Икабья, а также слагает небольшой участок в приустьевой части р. Бурунгна. С нижележащей инырской свитой взявана постепенными переходами через пачку чередующихся темно- и светлосерых песчаников. В строении читкандинской свиты участвуют метаморфизованные песчаники мелко- и среднезернистые светло-серого или розовато-серого цвета, переслаивающиеся с биотитизированными алевролитами и мелкозернистыми темно-серыми песчаниками. Маломощные прослои образуют светло-серые известковистые песчаники. Все разновидности песчаников и алевролитов

имеют кварц-полевошпатовый состав. Песчаники часто пиритизированы. Пласты песчаников и алевролитов имеют мощность от 0,5-3 м и четкие границы. Вверх по разрезу мощность алевролитов сокращается до 0.1-0.3 м. Мощность читкандинской свиты 800-1100 м.

Александровская свита (Pt₁al)

Александровская свита развита, главным образом, на левобережье реки Большая Икабья и на водоразделе ее с рекой Амудиса. Небольшие участки сложены ею в приустьевой части реки Бурунгна и по р. Ункур. Условно александровская свита выделена на юго-западе района. С читкандинской свитой она имеет четкие согласные контакты; граница проводится по смене песчаников известковистыми алевролитами.

Полная мощность александровской свиты 300-350 метров. В западном направлении сокращается до 200 метров. Одновременно уменьшается известковистость пород, начинают преобладать темно-серые биотитизированные разности, а прослои известковистых пород сосредоточены лишь в отдельных пачках.

Бутунская свита (Pt₁bt)

Бутунская свита слагает небольшие участки вдоль восточной границы района, на водоразделе рек Большая Икабья и Амудиса, а также в бассейне р. Бурунгна. Нижний контакт бутунской свиты нормальный, резкий. Состав свиты и ее строение очень просты. Это однородные метаморфизованные алевролиты и тонкозернистые песчаники, кварцевые или полевошпат-кварцевые. Они заключают пласт мраморизованных известняков и доломитов светло-серого цвета мощностью 80 м. Мощность Свиты 450-500 м, к западу мощность сокращается, и в 8 км западнее описанного разреза отложения свиты полностью выклиниваются.

Верхняя подсерия

Сакуканская серия

К верхней подсерии на площади листа относится сакуканская свита, которая слагает крупные поля на юге района. Стратиграфические соотношения сакуканской и бутунской свит наблюдались лишь на небольшом участке по левому притоку р. Бурунгна, где между ними установлен постепенный переход. Сакуканская свита на территории листа может быть расчленена на две части, отвечающие первой и второй, третьей и четвертой подсвитам эталонного разреза.

Первая и вторая подсвиты (Pt_1sk_{1+2}) представляют собой мощную толщу метаморфизованных песчаников светло-серых или розовато-серых, среднезернистых, реже — мелкозернистых, полевошпат-кварцевых или полимиктовых, с прослоями известковистых разностей и черных железистых песчаников. Изредка встречаются филлиты.

На востоке толща представлена преимущественно среднезернистыми песчаниками. Видимая мощность в этом районе 600 метров.

На западе района описываемая толща также представлена, главным образом, метаморфизованными среднезернистыми, серыми косослоистыми песчаниками с прослоями железистых разностей.

На крайнем юго-западе района первая и вторая подсвиты сакуканской свиты представлены толщей биотизированных песчаников, главным образом, мелкозернистых, а также алевролитов. Общая мощность первой и второй подсвит составляет 1600-2000 м.

Третья и четвертая свиты (Pt_1sk_{3+4}) представлены однообразной толщей метаморфизованных песчаников, преимущественно среднезернистых, полевошпат-кварцевых и полимиктовых, серых и розово-серых.

В низах толщи присутствуют известковистые песчаники, песчанистые

известняки, редкогалечные конгломераты, медистые песчаники и алевролиты. В 150-200 м от основания толщи залегает пласт медистых песчаников и алевролитов мощностью 0,5 м и протяженностью 1250 м.

Вышележащая часть третьей и четвертой подсвит сложена среднезернистыми полимиктовыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками. Видимая мощность этой части толщи около 1000 м. Максимальная видимая мощность третьей и четвертой подсвит 1200 м. В целом сакуканская свита в районе работ достигает мощности 3200 м.

Суммарная мощность удоканской серии в пределах хребта Удокан составляет около 8000 м. На хребте Кодар три нижние свиты имеют мощность 1650 м, что едва превышает мощность одной икабинской свиты на хр. Удокан.

Верхний протерозой

Патомская серия

Средняя подсерия

Сеньская свита (Pt₃sn)

Сеньская свита залегает несогласно на сакуканской свите нижнего протерозоя. В ее строении принимают участие доломиты, песчанистые доломиты, песчаники, гравелиты, алевролиты и конгломераты.

Базальный горизонт мощностью 20-25 м образуют разномзернистые песчаники и гравелиты полевошпат-кварцевые. Местами в основании свиты залегают песчанистые доломиты, содержащие линзы доломитовых конгломератов с галькой пород сакуканской свиты, реже — кварц.

Максимальная видимая мощность сеньской свиты наблюдается на реке Кемен, где достигает 85 м.

Мезозойская группа

Средне-верхнеюрские и нижнемеловые угленосные отложения развиты в бассейне реки Апсат. Они делятся на две свиты, расчлененные на три подсвиты каждая.

Юрская система

Средний — верхний отделы

Чепинская свита

Чепинская свита несогласно залегает на породах чарской и удоканской серий и раннепротерозойских гранитоидах. Она расчленена на 3 подсвиты. Переходы между подсвитами постепенны, границы проведены условно. Чепинская свита совместно с вышележащей рыбачьей свитой распространены в Верхне-Каларском грабене, являющемся для них стратотипической местностью. Характерной чертой свиты является разнопорядковая цикличность осадков, выступающая в качестве хорошо коррелируемых подсвит и отдельных пачек. По характеру цикличности и литологии выделяются ниже- и верхнечепинская подсвиты. Нижнечепинская подсвита (J_{2-3} $\check{c}p_1$) с угловым несогласием залегает на венднине палеозойских отложениях верхнекаларской серии и расчленяется на две пачки с регрессивным характером цикличности.

Нижняя подсвита сложена конгломератами кварцевыми галечными, валунно-галечными и песчаниками разнозернистыми со слоями алевролитов олигомиктовых (в т. ч. углистых). Верхняя пачка состоит из алевролитов олигомиктовых и углистых с прослоями олигомиктовых песчаников и пропластками (до 0,8 м) каменных углей. Генезис нижней части разреза подсвиты определяется как пролювиальный и аллювиально-пролювиальный, частично подводно-дельтовый, а верхней — озерный и озерно-болотный. В отложениях подсвиты Е. М. Маркович и Г. Г. Мартинсон установлены моллюски *Tutuella* sp. и растительные остатки *Cladophlebs haiburnensis* (Lind *et* Hutt) Brong n., *Coniopteris vsevolodii* E. Leb. и др.

Мощность подсвиты колеблется от 120 до 240 м.

Средняя подсвита (hJ_{2-3} $\check{c}p_2$) имеет более тонкообломочный состав, преобладает темно-серые углистые алевролиты и углисто-глинистые сланцы. Мощность средней подсвиты в южной части равна 180-220 м, а на севере возрастает до 250м.

Верхнечепинская подсвита (hJ_{2-3} $\check{c}p_3$) делится на три пачки с регрессивно-прогрессивной направленностью разреза. Состоит из переслаивающихся песчаников олигомиктовых разнозернистых, гравелитов, алевролитов (в т. ч. углистых), реже конгломератов кварцево-галечных. Наблюдаются прослой 87 и пласты каменных углей, причем максимальной угленасыщенностью характеризуется средняя часть разреза. Подсвита включает шесть мало-мощных (менее 0,5 м) и три промышленных (более 1 м) пласта каменных углей. Ее генезис в основном аллювиальный, отчасти озерно-болотный и болотный. Среди растительных остатков в ней определены *Cladophlebis ex gr. Argutula* (Heer) Font. и др. Мощность подсвиты достигает 230 м. Общая мощность свиты 400–470 м.

Меловая система

Рыбачья свита согласно, местами с размывом, залегает на породах чепинской свиты. В ее разрезе выделено три подсвиты. Нижняя подсвита (Cr_{1rb_1}) внизу состоит из переслаивающихся конгломератов полимиктовых разногалечных, гравелитов, песчаников разнозернистых и алевролитов олигомиктовых, а сверху — из переслаивающихся песчаников олигомиктовых и полимиктовых разнозернистых и алевролитов олигомиктовых и углистых. Прослой и пласты каменных углей более характерны для верхней части разреза. Количество пластов мощностью более 1 м колеблется от 2 до 6. Мощность подсвиты до 400 м.

В среднерыбачьей подсвите (Cr_{1rb_2}) также выделяются два мезоцикла

трансгрессивного строения. Нижний представлен грубым переслаиванием конгломератов полимиктовых валунно-галечных полимиктовых, гравелитов и песчаников разнозернистых, со слоями алевролитов олигомиктовых, нередко углистых. Верхний — переслаиванием преимущественно песчаников полимиктовых разнозернистых и алевролитов олигомиктовых. По всему разрезу подсвита — пласты и прослои каменных углей. Ее мощность оценивается в 350-390 м.

Верхняя подсвита (C_{17b_3}) представлена в основном конгломератами полимиктовыми валунно-галечными в переслаивании с полимиктовыми песчаниками разнозернистыми и олигомиктовыми алевролитами с прослоями каменных углей в нижней части разреза. По данным бурения, предполагается высокая угленосность подсвиты (до девяти прослоев углей мощностью 0,5–1 м). В отложениях рыбачьей свиты обнаружены *Cladophlebis hairburnensis* (Lind. et Huut) Bron g., *Cladophlebis aldanensis* Vachr и др. Возраст рыбачьей свиты определяется по растительным остаткам как позднеюрский. Ее мощность 50-70 м.

Четвертичная система

Среднечетвертичные отложения (Q_{II})

Среднечетвертичные отложения включают ледниковые, водноледниковые и озерно-аллювиальные образования.

Верхнечетвертичные отложения (Q_{III}).

Аллювиальные отложения (aQIII) Слагают надпойменную террасу р. Чара. Также встречены под пойменными отложениями р. Чары вблизи русла реки. Представлены песком гравелистым, желтовато-серым, твердомерзлым, массивной криотекстуры, с прослоями гравийного и галечного грунта, льдистым. Вскрытая мощность отложений достигает 11,3м.

Современные отложения (Q_{IV}).

Современные отложения представлены техногенными грунтами, аллювиально-пролювиальными, аллювиальными и болотными отложениями.

Техногенные грунты (tQ_{IV}) представляют собой преимущественно грунты деятельного слоя и частично многолетнемерзлых и талых грунтов железнодорожной насыпи и представлены несколькими разностями грунтов, выделенные элементы относятся (сверху вниз) к балластной призме, представленной щебнем кристаллических пород, бронирующему слою – дресвяно-щебенистый грунт с песчаным заполнителем, и ядру насыпи, представленному двумя разностями, а именно, песком гравелистым средней плотности, малой степени водонасыщения, с включением до 10% щебня кристаллических пород, 5мм и 5т) и гравийно-галечным грунтом с песчаным заполнителем (песок крупный) до 40%, залегающими в различной последовательности. Суммарная мощность отложений достигает 6,5м.

Почвенно-растительный слой (pdQ_{IV}) гумусированный, с корнями растений, мерзлый, характеризуется малой мощностью 0,1-0,2м.

Болотные отложения (bQ_{IV}) представлены торфом в мерзлом и талом состояниях, темно-бурым, мерзлым слоистой геотекстуры и водонасыщенным, среднеразложившимся, встречаются на протяжении всей трассы изысканий, мощность отложений 0,2-3,85м.

Аллювиально-пролювиальные отложения (apQ_{IV}) сложены преимущественно сезонномерзлыми и вечномерзлыми грунтами с

незначительным количеством талых разностей. Верхняя часть разреза переслаивание серых супесей, суглинков (в верхней части слоя) и песков пылеватых (ближе к подошве слоя) мерзлыми, льдистыми, слоистой криотекстуры, слабозаторфованными. Часто залегают под болотными отложениями выполняя минеральное дно болот. Толща фациально характеризуется, как супесь. Наибольшие значения льдистости отмечаются в верхней части слоя. Мощность отложений изменяется от 0,2 до 4,2м

Ниже залегают галечниковые грунты мерзлые, массивной криотекстуры слабольдистые и талые с включениями. до 10% валунов, с песчаным заполнителем домерзлые, массивной криотекстуры слабольдистые, с прослоями песка крупного, и редкими линзами галечного грунта, с включениями до 25% гравия и гальки,. Вскрытая мощность отложений достигает 26,4м.

Аллювиальные отложения (aQ_{IV}) поймы р. Чара и ее притоков. Сложены сезонномерзлыми, талыми, и вечномерзлыми грунтами. Верхняя часть разреза сложена супесчаными отложениями с частыми линзами и прослоями суглинка (в верхней части слоя) и пылеватого песка (ближе к подошве слоя) мерзлыми, льдистыми, слоистой криотекстуры и талыми, слабозаторфованными. Часто залегают под болотными отложениями выполняя минеральное дно болот. Толща фациально характеризуется, как супесь. Наибольшие значения льдистости отмечаются в верхней части слоя. Мощность отложений изменяется от 0,2 до 3,1м

Нижняя часть разреза сложена песком крупным серым, твердомерзлым массивной криотекстуры слабольдистым и талым водонасыщенным, с прослоями песка гравелистого, с редкими прослоями серой супеси, гравийным грунтом серым, твердомерзлым, массивным, слабольдистым и талым водонасыщенным, с прослоями песка крупного и песка гравелистого и талым аличниковм грунтом водонасыщенным, с песчаным заполнителем. .

Вскрытая мощность отложений достигает 19,5м.

1.4.1.2 Тектоника

Территория Станового нагорья относится к западной окраине Алданского Щита, имеющего сложный рельеф поверхности фундамента, обусловленный блоковыми подвижками в мезозое и кайнозое с внедрением многочисленных мезозойских интрузий, к Байкальскому сводовому поднятию, в пределах которого сформирована Байкальская рифтовая зона - система ступенчато погружающихся к осевой части скошенных под различными углами блоков. Осевая часть свода расколота и опущена в виде нескольких впадин-грабенов: Тункинской, Байкальской, Баргузинской, Верхнеангарской, Муйской, Чарской (система впадин байкальского типа). Впадины лежат между крупными хребтами - Байкальским, Хамар-Дабан, Баргузинским, Муйским, Кодар, Удокан, Верхнеангарским и др. Образование впадин шло одновременно с поднятием свода. В кайнозойское время архейские, протерозойские и мезозойские структуры подвергались интенсивным тектоническим подвижкам.

В тектоническом отношении глубокая, изолированная межгорная Чарская впадина, расположенная между хребтами и Кодар и Удокан, является центральной частью обширного ограниченного разломами двухъярусного тектонического понижения. Верхний ярус, составляет зона плосковершинных высот и слегка всхолмленных пространств, между хребтами. Вложенная в первую, вторая, меньшая по размерам тектоническая впадина - кайнозойский Верхнечарский грабен, заполненный рыхлыми терригенными отложениями. Длина грабена около 70 км, ширина 25-30км. Грабен обрамлен разломами северо-восточного простирания и расчленен более мелкими меридиональными. Разрывные нарушения играют первостепенную роль в структуре района, обуславливая его блоковое

строение. Разломы обычно выражаются в виде ряда близко расположенных параллельных и кулисообразных сбросов и осложнены многочисленными опережающими мелкими разломами и трещинами.

Непосредственно по трассе железной дороги потенциально активные разломы отсутствуют. Мощность рыхлых отложений в Чарской впадине, по архивным данным, достигает 800-1000м.

Тектоника является одним из ведущих факторов, влияющим на инженерно-геологические условия территории, интенсивность проявления экзогенных геологических процессов, формируют современный рельеф и речную сеть, влияет на мерзлотные условия. Тектонические движение продолжаются и в настоящее время, о чем свидетельствует повышенная сейсмичность территории. Сейсмоактивными являются глубинные разломы, отделяющие впадины от их горного обрамления.

1.4.2 Гидрогеология

Водоносный комплекс рыхлых кайнозойских отложений различного гене- зиса почти повсеместно проморожен на всю их мощность и содержит в основном воды деятельного слоя. Только в долинах крупных рек и в межгорных впадинах, где водоносный комплекс представлен аллювиальными, аллювиально-пролювиальными и озерно-аллювиальными отложениями значительной мощности, в нем содержатся порово-пластовые надмерзлотные и подмерзлотные воды. Фильтрационные свойства и водообильность этих пород высокие. Коэффициенты фильтрации до 250–300 м/сут. Значительные запасы вод в аллювиальных отложениях тяготеют к подрусловым таликам в переуглубленных долинах отдельных рек (Чара, Бол. Икабья и др.). К ним приурочены источники с наибольшими дебитами и самоизливом в скважинах до 20 л/с. Надмерзлотные воды этого комплек- са имеют минерализацию 0,02–0,05 г/кг, а подмерзлотные — в пределах 0,1–

0,3 г/кг. По составу они гидрокарбонатные, смешанные по катионам.

Водоносный комплекс плиоцен-четвертичных вулканогенных образований приурочен к водоразделам с проявленным вулканизмом основного состава. Общая мощность комплекса достигает 600–800 м, большей частью он дренирован и проморожен. Из базальтов только летом вытекают низко-дебитные источники, в то же время на контакте их с подстилающими породами наблюдаются постоянно действующие выходы слаботермальных углекислых минеральных вод (Плотинный, Травертиновый и др.). Для целей водоснабжения этот комплекс бесперспективен.

Водоносный комплекс мезозойских терригенных угленосных отложений распространен крайне незначительно на отдельных разобщенных участках. Сведения о нем весьма ограничены. В Верхнекаларской впадине на глубине 106–141 м вскрыты напорные подмерзлотные воды. Дебит скважины при самоизливе до 3,3 л/с. В зоне свободного водообмена воды имеют минерализацию от 0,05 до 0,4 г/кг и гидрокарбонатный кальциевый состав, а в более глубоких горизонтах минерализация повышается до 1 г/кг и более, в составе повышаются содержания сульфат- и хлориона. Подмерзлотные воды комплекса и воды таликовых зон в пределах его развития пригодны для питьевого и технического водоснабжения.

Водоносный комплекс нижнесилурийских карбонатных отложений приурочен к двум водораздельным участкам левобережья р. Лена. Мощность его не превышает 180–200 м. Подземные воды содержатся только в низах разреза силура. Водообильность не изучена. Воды немногочисленных источников имеют гидрокарбонатный кальциевый состав и минерализацию до 0,5 г/кг.

Водоносный комплекс ордовикских терригенно-карбонатных отложений распространен в пределах Березовской впадины, где его

мощность достигает 800–1000 м. Подземные воды этого комплекса разгружаются в виде многочисленных источников, нередко линейного характера и приурочены к кровлям глинистых пачек и слоев. Дебиты источников довольно значительны — до 10–15 л/с, иногда доходят до 500 л/с и более. Воды источников левобережья р. Лена имеют минерализацию до 10 г/кг сульфатного кальциевого и хлоридного натриевого составов, а на правобережье — 0,3–0,5 г/кг при гидрокарбонатном кальциевом составе. Пресные воды могут использоваться для постоянного снабжения, а солоноватые и слабосоленые представляют интерес как минеральные.

Водоносный комплекс кембрийских сульфатно-галогенно-карбонатных отложений объединяет трещинно-карстово-пластовые и пластово-трещинные воды. Наиболее широко распространен в Березовской впадине и незначительно в ряде структур юга территории. Высокая закарстованность карбонатных пород комплекса определяет неравномерную, но значительную их обводненность. Мощность водоносного комплекса от первых десятков метров на северном склоне Алданского щита до 3 км в центральных частях Березовской впадины. В последней, на глубине более 1 км, появляются пласты калийной соли, являющиеся региональным водоупором.

Питание подземных вод осуществляется за счет высокой степени инфильтрации поверхностных вод, а также подтока вод с северного склона Алданского щита. Разгрузка подземных вод осуществляется в основном в долинах крупных рек, свидетельством чему являются крупнодебитные (до 10 л/с и более) постоянно действующие источники у уреза воды. Воды источников гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией от 0,2 до 0,5 г/кг и сульфатные кальциевые с минерализацией 0,5–2 г/кг, иногда более — в районах развития гипсоносных пород. В центральной части Березовской впадины, где водоносный комплекс кембрия перекрыт мощной толщей промороженных более молодых осадков, зона свободного водообмена

отсутствует. Здесь, на глубинах 200–360 м в отложениях среднего–верхнего кембрия вскрываются уже надсолевые рассольные воды с минерализацией от 158 до 195 г/кг, а на глубинах более 1000–1300 м — подсолевые крепкие рассолы хлоридного кальциевого типа с минерализацией до 380 г/кг (Геология зоны БАМ, т. 2, 1988 г.). Мощность пресных вод в районах выхода данного комплекса на поверхность от 150 до 300 м. При таких глубинах водоносный комплекс вне зоны мерзлоты перспективен для целей водоснабжения.

Водоносный комплекс вендских карбонатно-терригенных отложений узкой полосой выходит по складчатому обрамлению Сибирской платформы, кроме того, развит в междуречье Витима и верховьев Жуи и Бол. Патома, а также в некоторых структурах на юге листа. Породы комплекса дислоцированы и содержат трещинные и трещинно-жильные подземные воды. Водоносный комплекс изучен слабо. На водораздельных пространствах он заморожен или сдренирован. Повышенная водообильность отмечается на участках выклинивания водоносного комплекса. По составу воды источников гидрокарбонатные магниевые-кальциевые с минерализацией до 0,3 г/кг. Трещинно-карстово-пластовые подземные воды водоносного комплекса распространены в пределах Березовской впадины. В скважине напротив с. Инных на глубине 2735 м вскрыты подсолевые седиментогенные рассолы хлоридного кальциево-натриевого состава с минерализацией 301 г/дм³ и содержанием сероводорода до 170 мг/л (41). Отмечаются повышенные концентрации калия, брома и стронция. Водообильность коллекторов низкая, притоки к скважинам не превосходят 1–1,5 л/с.

Водоносный комплекс зон экзогенной и региональной трещиноватости в рифейских карбонатно-терригенных и терригенных отложениях широко распространен, а на севере и северо-востоке приурочен к нижним частям разреза чехла Сибирской платформы, выходя на поверхность по всему ее

обрамлению. Помимо зон трещиноватости, водоносность комплекса связана с закарстованными карбонатными породами. Мощность экзогенной трещиноватости водовмещающих пород в Патомской области составляет 40–80 м. Обводненность пород комплекса локальная, приурочена к участкам таликов и тектоническим нарушениям. Глубина залегания трещинных вод в таликах от 2 до 80 м. Подмерзлотные трещинно-жильные и трещинно-карстовые воды развиты с глубины 100–200 м. Дебиты источников трещинных вод от 0,5 до 10 л/с, трещинно-жильных — до 30–70 л/с и более. По составу воды гидрокарбонатные, кальциевые и магниевые, минерализация от 0,1 г/кг в терригенных и до 0,3 г/кг в карбонатных породах.

Водоносный комплекс зон экзогенной и региональной трещиноватости в терригенных отложениях нижнего протерозоя развит в Патомской области, на Алданском щите и в отдельных структурах юга территории. Породы комплекса в разной степени метаморфизованы и обычно сильно дислоцированы. Наиболее изучен водоносный комплекс в Кодаро-Удоканском высокогорном районе. Породы здесь часто заморожены на значительную глубину — до 1000–1600 м в сводовых частях хребтов и на 200–300 м в долинах рек, а температура их опускается до $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$.

В долинах рек Бол. Икабья, Читканда, Наминга и др. наблюдаются сквозные талики напорно-инфлюационного типа. Надмерзлотные воды деятельного слоя, приуроченные к зоне выветривания, имеют незначительную мощность (до 15–30 м), сезонный характер и спорадическое распространение. Состав этих вод гидрокарбонатный, смешанный по катионам. Минерализация — 0,01–0,05 г/кг. Подмерзлотные напорные воды отдельных зон трещиноватости вскрываются на глубинах от 64 до 750 м. В руслах рек, трассирующих зоны разломов, формируются сквозные талики, по которым происходит разгрузка подмерзлотных вод. В очагах их разгрузки

часто фиксируются крупные наледи с объемом до нескольких тысяч кубометров. Дебиты источников, питающих наледи, достигают десятков и сотен литров в секунду. Дебиты скважин, вскрывающих подмерзлотные воды, от 0,2 до 5,5 л/с. Состав их гидрокарбонатный кальциевый или кальциево-натриевый. Минерализация вод — от 0,05 до 0,57 г/кг с увеличением на глубину. В зонах разломов с сульфидной минерализацией преобладает сульфатный кальциевый тип вод с минерализацией 0,3–0,9 г/кг.

Водоносный комплекс зон экзогенной и тектонической трещиноватости в метаморфических образованиях архея спорадически распространен в южной части территории, на западе Алданского щита и Патомском нагорье. Водоносность пород связана с экзогенной и региональной трещиноватостью обычно до глубин 80–100 м, а в зонах тектонических нарушений глубокого залегания открытая трещиноватость установлена до глубины 900–1000 м и более. Выходы гидротерм с температурой до 50 °С по некоторым зонам разломов указывают на возможность наличия обводненных трещин до глубины не менее 2,5–3,0 км.

Характер обводненности пород зависит от мерзлотных условий, обуславливающих многие особенности питания, движения и разгрузки подземных вод данного комплекса. Мощность зоны с надмерзлотными водами деятельного слоя не превышает первых десятков сантиметров, а дебиты источников характеризуются первыми десятками литров в секунду. Воды имеют низкую минерализацию (0,02–0,05 г/кг) при однообразном гидрокарбонатном смешанном по катионам составе. Надмерзлотными и поверхностными водами по таликам осуществляется питание подмерзлотных вод, которые образуют наиболее значительные скопления в зонах трещиноватости, преимущественно на участках, где мощность мерзлоты не превышает первых сотен метров. Глубоко замороженные (свыше 300–500

м) породы не содержат подмерзлотных вод в жидкой фазе, за исключением редких сквозных таликов, приуроченных к молодым или обновленным разломам. Разгрузка подмерзлотных вод осуществляется по сквозным таликам вдоль рек и ручьев и фиксируется источниками, иногда образующими наледи объемом до 3–4 млн м³ и крупнодебитными субаквальными источниками в местах пересечения долин рек с обводненными тектоническими нарушениями. Дебиты источников подмерзлотных вод на таких участках — сотни, иногда тысячи литров в секунду. Глубина их вскрытия 6–70 м и более. Водоносная погребенная трещиноватая зона выветривания архейских пород обычно образует единую обводненную систему с перекрывающим их водоносным комплексом более молодых образований. Мощность погребенной зоны выветривания — до 30–40 м. Наибольшая обводненность на контакте разновозрастных комплексов. Дебиты по скважинам — от 0,2 до 0,5 л/с и более, иногда при самоизливах до 5 л/с.

Подмерзлотные воды с глубиной меняют состав от гидрокарбонатного кальциевого через сульфатный кальциевый до хлоритно-сульфатного натриевого–кальциевого и хлоридного натриевого. На глубинах, соответствующих региональному базису дренирования, минерализация подземных вод может достигать 1–3 г/дм³. Водоносный комплекс экзогенной и региональной трещиноватости разновозрастных интрузивных образований приурочен к площадям их значительного развития. Наибольшая трещиноватость проявляется до 3–5 м, затухая вниз по разрезу на глубину 30–50 м. До такой же глубины развивается зона выветривания пород. В связи с тем, что с поверхности водоносный комплекс заморожен до глубины 100–200 м и более, в зоне коры выветривания содержатся только надмерзлотные воды деятельного слоя мощностью в несколько десятков сантиметров. Подмерзлотные воды зон трещиноватости приурочены к

сквозным таликам, установленным в долинах крупных рек и под озерами (Чара, Бол. и Мал. Леприндо и др.). Эти талики связаны с тектоническими нарушениями и иногда достигают значительных размеров. Дебиты источников, разгружающихся по таликам — 5–19 л/с, максимальные — до 176 л/с. Зимой, по рекам, такие источники образуют полыньи, а выше уреза воды — наледи. Единичными скважинами подмерзлотные напорные воды в зоне трещиноватости гранитоидов вскрываются на глубинах 48–144 м. Удельные дебиты скважин от 0,04 до 2 л/с. Минерализация подмерзлотных вод 0,03–0,26 г/кг. Состав их гидрокарбонатный натриевый или смешанный по катионам. Иногда отмечаются повышенные содержания сульфат-иона (до 25 % экв.) и радона (до 1800–3000 Бк/л). Последний установлен Г. И. Климовым [41] в источниках, вытекающих из сиенитов на склонах гольца Мурун. С зоной глубинного разлома, секущего палеозойские граниты, связана разгрузка термально-го источника Пурелагский с температурой 40 °С. Подмерзлотные воды данного комплекса в сквозных таликах рек Наминга и Ниж. Ингамакит образуют одноименные месторождения пресных подземных вод с запасами по категориям А + С1 + С2 — 42,6 тыс. м³/сут и категориям В + С1 — 207,4 тыс. м³/сут соответственно.

1.5 Геологические процессы

На изучаемой территории выделяются три зоны — зона выветривания, зона транзита с неустойчивой локальной аккумуляцией и зона аккумуляции. Зона выветривания представлена подзоной дезинтеграции с локальным ближним переносом и аккумуляцией, где выделяется МЛДК криогенного выветривания и солифлюкции, который пространственно связан с водораздельными поверхностями выравнивания. Отложения данного комплекса представлены преимущественно щебнисто-глыбовыми, дресвяно-щебнистыми развалами, щебнистыми суглинками, суглинками, супесями.

Зона транзита занимает 80% всей площади и является наиболее

неустойчивой. В зависимости от агентов транзита выделяются четыре подзоны: склонового транзита и экзарационно-нивальной деструкции, склонового транзита, водного транзита и ледникового транзита.

Подзона склонового транзита и экзарационно-нивальной деструкции представлена МЛДК осыпания и обрушения. Он характеризуется склоновыми поверхностями альпийского рельефа (цирки, кары, троговые долины, карлинги, нивальные ниши) с практически полным отсутствием растительности, малым количеством тепла и обильной увлажнённостью. Отложения, формирующиеся на этих склонах, представлены глыбами, щебнем, дресвой, реже супесями и суглинками. Здесь интенсивно проявляются такие геоморфологические процессы как физическое выветривание, отседание скальных блоков, обвалы, подвижные осыпи, снежные и глыбовые лавины, в меньшей степени — линейная эрозия, сели, солифлюкция, курумообразование.

Подзону *склонового* транзита образуют:

1. Осыпания и обрушения. Комплекс приурочен к склонам речных долин и тектонических уступов крутизной от 30–35 до 40–43°, на поверхности которых развиты коллювиальные отложения. Представлен глыбами, щебнем, дресвой. Здесь формируются подвижные осыпи и обвалы. В ущельях речных долин и временных водотоках образуются селеопасные участки.
2. Солифлюкции, осыпания, обрушения. Комплекс представлен щебнисто-глыбовыми коллювиально-солифлюкционными отложениями. Формируется на водораздельных и приводораздельных склонах речных долин крутизной 20–35° с различной степенью задернованности. Преобладают процессы солифлюкции, в меньшей степени — подвижные осыпи, обвалы.

3. Солифлюкции, десерпции, осыпания. Этот комплекс формируется на горных склонах крутизной 15–30° и представлен преимущественно супесями и суглинками со щебнем и глыбами, дресвой, щебнем, мелкими глыбами. Проявляются процессы солифлюкции, курумообразования, осыпания, десерпции, отмечаются паводки сели, оползни.
4. Солифлюкции и плоскостного смыва. Комплекс характерен для подзоны относительно пологих горных склонов крутизной 8–15°. Здесь формируются делювиально-солифлюкционные отложения, представленные супесями и суглинками с песком, щебнем и дресвой. Преобладают процессы солифлюкции и плоскостного смыва.

Подзона *водного* транзита включает:

- i. Речной эрозии и аккумуляции. Комплекс представлен аллювиальными отложениями — валунники, галечники, пески — и занимает днища речных долин.
- ii. Речной эрозии, аккумуляции и деятельности временных водотоков. Данный комплекс характеризуется аллювиально-пролювиальными отложениями зоны транзита — валунниками, валунными галечниками, супесчано-дресвяно-щебнистыми галечниками с валунами.
- iii. Озёрно-ледниковой и водно-ледниковой эрозии и аккумуляции. Комплекс расположен в днищах троговых и речных долин. Он представлен отложениями флювиогляциального генезиса — валунники, валунные галечники, пески, супеси, алевриты. На их поверхности нередко отмечаются процессы заболачивания и термокарста.

Для первого и второго комплексов характерно интенсивное проявление

линейной эрозии, подтопление, затопление, аккумуляция селевых, паводковых, оползневых и обвальных отложений.

Подзона ледникового транзита характеризуется МЛДК ледниковой эрозии (экзарации) и аккумуляции, который приурочен к днищам и нижним частям склонов троговых долин. В его состав входят валунно-глыбово-песчаные, илисто-щебнистые, щебнисто-глыбовые, щебнисто-дресвяные образования. В пределах комплекса проявляются процессы термокарста, затопления, аккумуляции селевых и паводковых отложений.

Зона аккумуляции расположена в межгорных впадинах и занимает порядка 10% территории. Она подразделяется на две подзоны: предгорной и площадной аккумуляции. Подзона площадной аккумуляции приурочена к днищам межгорных впадин и состоит из:

- (1) Ледниковой аккумуляции. Комплекс выделяется в пределах конечных морен и представлен валунными супесями и суглинками со щебнем и глыбами.
- (2) Озёрной и озёрно-ледниковой аккумуляции. Приурочен к флювиогляциальным формам рельефа. Здесь формируются пески с валунами, галькой и гравием, суглинки с дресвой, щебнем и галькой, супеси, алевриты.
- (3) Флювиогляциальной аккумуляции. Комплекс представлен валунно-галечными, песчано-гравийными отложениями.
- (4) Озёрной, озёрно-аллювиальной аккумуляции. Комплекс формируется на террасах и террасо-увалах, сложенных отложениями озёрного и озёрно-аллювиального генезиса, которые представлены галечниками, песками, супесями, алевритами, суглинками и глинами. Основными геоморфологическими процессами являются оврагообразование, пучение и морозобойное растрескивание грунтов.

(5) Аллювиальной аккумуляции. Комплекс включает террасы и пойму аллювиального генезиса, состоящих из галечников, валунников, песков и супесей. Здесь преобладают процессы заболачивания, термокарста, эрозии, а также происходит подтопление и затопление.

Для первого, второго и третьего комплексов характерно проявление процессов солифлюкции, трещинного и площадного термокарста, пучения и криогенного растрескивания грунтов.

Подзона предгорной аккумуляции морфологически приурочена к прибрежным частям горных впадин, где происходит сопряжение крупных морфоструктур с различными знаками неотектонических движений. Она также пространственно совпадает с зонами неотектонических разломов, обладающих повышенной сейсмической активностью. Поэтому, данная подзона является динамически неустойчивой, а отсюда и наиболее опасной для жизнедеятельности людей. Её образуют два МЛДК, которые в геоморфологическом отношении приурочены к конусам выноса и предгорным шлейфам:

- 1) Аллювиально-пролювиальной аккумуляции, образованной совместной деятельностью постоянных и временных водотоков и состоящий из валунников, валунных галечников, дресвяно-щебнистых галечников с валунами, валунно-глыбово-щебнистых суглинков, песков, супесей с прослоями галечников и гумусированных илов.
- 2) Проллювиально-делювиальной и коллювиально-делювиальной аккумуляции, образованной совместной деятельностью временных водотоков и плоскостного смыва, а так же плоскостного смыва и гравитационных процессов. Отложения данного комплекса представлены глыбово-валунными и гравийными галечниками, супесями и суглинками со щебнем, дресвой и глыбами.

Для данных подзон характерны процессы аккумуляции, солифлюкции, пучения и криогенного растрескивания грунтов.

Рассматриваемая территория входит в зону сплошного и прерывистого распространения многолетней мерзлоты. Мощность криолитозоны на платформе, во впадинах и в долине р. Витим составляет от 60 до 120 м. На всей остальной территории — от 120 до 250 м. По генетическому типу, здесь выделяется миграционный подземный лёд, образующий сеть мелких прослоек и прожилок как в ранее сформировавшихся, так и в одновозрастных с ним отложениях, лёд в трещинах горных пород и полигонально-жильный лёд.

Неустойчивый температурный режим верхних горизонтов многолетнемёрзлых горных пород способствует интенсивному проявлению криогенных процессов, таких как термокарст, образование бугров пучения, курумообразование. Явления термокарста и пучения грунта характерны для лугово-болотно-лесного пояса, занимающего днища межгорных впадин и крупных долин. Термокарст развивается на ледниковых, аллювиальных, озёрных отложениях и отложениях предгорных шлейфов, представленных галечниками, песками, супесями, суглинками, глинами и торфом. Исследования показали, что 87 % озёр аккумулятивных равнин в Кодаро-Удоканском районе имеют термокарстовое происхождение. Термокарст во многих случаях сопровождается эрозией и оплыванием грунта, образуя бугристо-западинный рельеф. Термокарстовый ландшафт в Чарской впадине отмечается на террасе у оз. Топалах, вблизи пос. Чапо-Олого, на междуречье Ункура и Кемена, Сред. и Верх. Сакукана. Многолетние бугры пучения с мощными линзами отмечаются на высоких террасах р. Чара, по юго-западной периферии ур. Пески, на заболоченных участках Верхнекаларской и Муйской впадин.

Таяние льда осложняет строительство на многолетней мерзлоте, вызывая деформацию сооружений. Наибольшие разрушения вызывает протаивание полигонально-жильных льдов. Меньшие, но значительные разрушения происходят при протаивании миграционного льда. Протаивание трещинного льда приводит к разрушению горных пород и бывает опасным в зонах повышенной трещиноватости.

В области развития песчаных свит озёрных и озёрно-аллювиальных отложений проявляются процессы оврагообразования и дефляции (Муйская, Чарская впадины).

Процессы карстообразования приурочены к зоне развития карстующихся пород рифея и кембрия. Это известняки, доломиты эльгянской, толбачанской, олёкминской, ичерской, нохтуйской, юедейской и других свит. Область распространения возможного карстообразования располагается преимущественно в северо-восточной части листа и тяготеет к Сибирской платформе, а также отмечается в долине рек Витим, Прав. и Сред. Мамакан, Чаяндра.

Область распространения гравитационных процессов, таких как обвалы, осыпи, лавины (снежные, глыбовые), в меньшей степени сели, приурочена в основном к альпийскому и, в меньшей степени, гольцово-подгольцовому поясу гор, расположенному на абс. выс. от 1600 до 2000–2400 м. Этому способствует малое количество тепловой энергии, хорошая увлажнённость, интенсивное физическое выветривание, крутые склоны, почти полная обнажённость земной поверхности, представленная скальными выходами и глыбовыми россыпями. Процессы солифлюкции характерны преимущественно для гольцово-подгольцового пояса, расположенного на абс. тыс. от 1-2 тыс м. Проявляются в основном на склонах крутизной 8–30°, образуя каменные моря и реки — курумы.

II. Специальная часть

2.1. Введение

Инженерно-геологические изыскания на объекте «Строительство двухпутной вставки на перегоне Новая Чара – Сакукан в составе титула «Строительство и реконструкция железнодорожной инфраструктуры на участке Таксимо (искл.) – Хани Восточно-Сибирской ж.д.» выполнены ООО «Геопроектизыскания» по договору с «Трансэлектропроект» - филиал ОАО «Росжелдорпроект» на основании технического задания заказчика.

В соответствии с материалами, предоставленными Заказчиком и действующими документами, регламентирующими производство инженерно-геологических изысканий, предлагается выполнение комплекса инженерно-геологических работ, основанного на предварительных данных о геологическом разрезе района проектируемого строительства.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район.

Вид строительства: Реконструкция, новое строительство.

Стадия проектирования: Проектная, рабочая документация.

Особые условия проектирования и строительства: Строительство ведется в условиях движения поездов.

Назначение объекта: Производственное.

Категория сложности инженерно-геологических условий: III категория.

Уровень ответственности сооружений I (повышенный).

Инженерно-геологические изыскания выполнены отделом инженерно-геологических работ ООО «Геопроектизыскания» в феврале 2014 г. – апреле 2014 г.

2.2. Характеристика подсистемы «сооружение»

Характеристика проектируемого объекта:

Объектом изыскательских работ является участок железной дороги с последующим сооружением и реконструкцией:

- земляного полотна II-го главного пути,
- существующего земляного полотна и его основания,
- технологической дороги,
- платформ,
- модулей типа МПР-01, постов секционирования, пунктов обогрева.

Протяженность участка составляет 19,1 км.

2.3. Характеристика подсистемы «основание»

2.3.1. Административное положение

Участок проектируемой реконструкции в административном отношении расположен в Каларском районе Забайкальского края. Расположение трассы приведено на рисунках 1-3

Рис. 1. Космоснимок участка ж/д пути ст. Новая Чара – ст. Саукан

Рис. 2. Расположение участка работ

Рис. 3. Расположение участка работ

Восточно-Сибирская железная дорога является составной частью Транссиба. В состав дороги также входит часть Байкало-Амурской железной дороги (БАМ).

2.3.2. Геоморфологические условия и рельеф

Каларский район представляет собой часть обширного и сложного по своему строению Станового нагорья - наиболее приподнятой части Байкальской страны, состоящей из группы высоких хребтов, вытянутых почти в широтном направлении от северной части Байкала до реки Олекмы и разделенных глубокими межгорными тектоническими котловинами. К одной из котловин, Верхнее-Чарской впадине (котловине), расположенной между хребтами и Кодар и Удокан, приурочен район работ. Самый высокий хребет нагорья и всей Байкальской страны - Кодар (3073 м).

Основной водной артерией является река Чара, берущая начало из оз. Большое Леприндо и впадающая в реку Олекма, относящуюся к бассейну реки Лена. Долина реки Чара протягивается с юго-запада на северо-восток. Чара в пределах Чарской впадины сильно меандрирует, течение спокойное. Ширина русла реки в месте мостового перехода 77м, глубина около 2м. Величина эрозионного вреза долины составляет 400-800 м.

Основные притоки – Большая икабья, Кемен, Нирунганакан, Нижний, Средний и Верхний Сакукан и Айпат. Притоки Чары в пределах котловины имеют ширину русел 20-60 м при глубине от 0,3 до 1,5 м. Русла их часто дробятся на рукава; в этих местах обычны наледи.

2.3.3. Стратиграфо-генетические комплексы

В геологическом строении района работ до исследуемой глубины 30м принимают участие четвертичные современные отложения и отложения верхнего отдела аллювиального и аллювиально-пролювиального генезиса.

Четвертичные отложения

Верхнечетвертичные отложения (QIII)

Аллювиальные отложения (aQIII) Слагают надпойменную террасу р. Чара. Встречены под пойменными отложениями р. Чары вблизи русла реки. Представлены песком гравелистым, желтовато-серым, твердомерзлым, массивной криотекстуры, с прослоями гравийного и галечного грунта, льдистым. Вскрытая мощность отложений достигает 11,3м.

Современные отложения (QIV)

Современные отложения представлены техногенными грунтами, аллювиально-пролювиальными, аллювиальными и болотными отложениями.

Техногенные грунты (tQIV) представляют собой преимущественно грунты деятельного слоя и частично многолетнемерзлых и талых грунтов железнодорожной насыпи и представлены несколькими разностями грунтов, выделенные элементы относятся (сверху вниз) к балластной призме, представленной щебнем кристаллических пород, бронирующему слою – дресвяно-щебенистый грунт с песчаным заполнителем, и ядру насыпи, представленному двумя разностями, а именно, песком гравелистым средней плотности, малой степени водонасыщения, с включением до 10% щебня кристаллических пород, и гравийно-галечным грунтом с песчаным заполнителем (песок крупный) до 40%, залегающими в различной последовательности. Суммарная мощность отложений достигает 6,5м.

Почвенно-растительный слой (pdQIV) гумусированный, с корнями растений, мерзлый, характеризуется малой мощностью 0,1-0,2м. Болотные

отложения (bQIV) представлены торфом в мерзлом и талом состояниях, темно-бурым, мерзлым слоистой геотекстуры и водонасыщенным, среднеразложившимся, встречаются на протяжении всей трассы изысканий, мощность отложений 0,2-3,85м.

Аллювиально-пролювиальные отложения (арQIV) сложены преимущественно сезонномерзлыми и вечномерзлыми грунтами с незначительным количеством талых разностей. Верхняя часть разреза переслаивание серых супесей, суглинков (в верхней части слоя) и песков пылеватых (ближе к подошве слоя) мерзлыми, льдистыми, слоистой криотекстуры, слабозаторфованными. Часто залегают под болотными отложениями выполняя минеральное дно болот. Толща фациально характеризуется, как супесь. Наибольшие значения льдистости отмечаются в верхней части слоя. Мощность отложений изменяется от 0,2 до 4,2м.

Ниже залегают галечниковые грунты мерзлые, массивной криотекстуры слабольшдистые и талые с включениями. до 10% валунов, с песчаным заполнителем. В районе ПК 17006-ПК 17025 встречены пески гравелистые серые, твердомерзлые, массивной криотекстуры слабольшдистые, с прослоями песка крупного, и редкими линзами галечного грунта, с включениями до 25% гравия и гальки. Вскрытая мощность отложений достигает 26,4м.

Аллювиальные отложения (аQIV) поймы р. Чара и ее притоков. Сложены сезонномерзлыми, талыми, и вечномерзлыми грунтами. Верхняя часть разреза сложена супесчаными отложениями с частыми линзами и прослоями суглинка (в верхней части слоя) и пылеватого песка (ближе к подошве слоя) мерзлыми, льдистыми, слоистой криотекстуры и талыми, слабозаторфованными. Часто залегают под болотными отложениями выполняя минеральное дно болот. Толща фациально характеризуется, как супесь. Наибольшие значения льдистости отмечаются в верхней части слоя.

Мощность отложений изменяется от 0,2 до 3,1м

Нижняя часть разреза сложена песком крупным серым, твердомерзлым массивной криотекстуры слабодистым и талым водонасыщенным, с прослоями песка гравелистого, с редкими прослоями серой супеси, гравийным грунтом серым, твердомерзлым, массивным, слабодистым и талым водонасыщенным, с прослоями песка крупного и песка гравелистого и талым алевчником грунтом водонасыщенным, с песчаным заполнителем. Вскрытая мощность отложений достигает 19,5м.

2.3.4. Мерзлотно-гидрогеологические условия

Исследуемая территория относится к зоне преимущественно сплошного распространения многолетнемерзлых пород со среднегодовой температурой на подошве слоя годовых колебаний от -1° до -5° . Тип сезонного промерзания и оттаивания по среднегодовой температуре – длительноустойчивый (-2° - -5°).

Мощность многолетней мерзлоты в долине реки Чара достигает 100-300м и более. Здесь выделяются два геокриологических пояса: более суровый нижний (абсолютные высоты 600-800м), приуроченный к днищу, и менее суровый средний (абсолютные высоты 800-1300м). Длительному сохранению многолетней мерзлоты способствует:

–большая продолжительность холодного периода (7-8 месяцев) и очень низкие температуры воздуха (среднегодовая температура воздуха минус $7,2^{\circ}\text{C}$);

–малая высота снежного покрова;

–сильное промерзание почвы, обусловленное незначительной облачностью зимой, при сильных при сильных морозах и небольшой высотой снежного покрова.

Преобладание зимой штилей, которое ведет к развитию температурной

инверсии воздуха, препятствующих развитию облачности и тем самым способствующих сильному выхолаживанию. Короткое, относительно сухое лето, во время которого высокие дневные температуры сменяются довольно низкими ночными, способствует иссушению верхнего слоя почвы, а следовательно, понижение ее теплопроводности.

Многолетнемерзлые грунты в границах территории объекта развиты повсеместно, за исключением таликовых зон, развитых под руслами крупных рек и старицами и представлены дисперсными природными осадочными и техногенно-перемещенными мерзлыми грунтами.

Техногенно перемещенные мерзлые грунты насыпи железнодорожного полотна:

- ИГЭ-5мм. Песок гравелистый мерзлый, средней плотности, мерзлый, с вкл. до 10% щебня крист. пород, tQIV;
- ИГЭ-6мм. Гравийно-галечный грунт мерзлый, с песчаным заполнителем, tQIV;

Природные осадочные промерзшие болотные отложения:

- ИГЭ-18мм. Торф темно-коричневый, бурый, твердомерзлый, очень сильнольдистый, слаборазложившийся/среднеразложившийся, bQIV;

Аллювиальные отложения:

- ИГЭ-11мм. Супесь от зеленовато-серой до темно-серой, твердомерзлая, массивная, с прослоями песка пылеватого, и мелкого, с линзами суглинка, с вкл. остатков растений, с вкл. до 10% мелкой гальки, льдистая/сильнольдистая, aQIV;
- ИГЭ-14мм. Гравийный грунт серый, твердомерзлый, массивный, с прослоями песка крупного, песка гравелистого, aQIV;
- ИГЭ-15мм. Песок крупный серый, твердомерзлый, с прослоями песка гравелистого, с редкими прослоями серой супеси, слабольдистый, aQIV;

- ИГЭ-46мм. Песок гравелистый желтовато-серый, твердомерзлый, массивный, с прослоями гравийного и галечного грунта, льдистый, аQIII

Аллювиально-пролювиальные отложения:

- ИГЭ-21мм. Галечниковый грунт мерзлый, с вкл. до 10% валунов, с песчаным заполнителем, а,рQIV;
- ИГЭ-22мм. Супесь серая, твердомерзлая, пылеватая, слоистой криотекстуры, с прослоями суглинка и песка пылеватого, с вкл. до 10% гальки, гравия, сильнольдистая, а,рQIV;
- ИГЭ-29мм. Песок гравелистый серый, твердомерзлый, массивный, с прослоями песка крупного, с редкими линзами галечного грунта, с вкл. до 25% гравия, гальки, а,рQIV;

Согласно ГОСТ 25100-2011 по температурно-прочностным свойствам грунты - твердомерзлые. Геокриологическая текстура торфов и супесей слоистая, песков и крупнообломочных грунтов – массивная.

Широкое распространение песчаных отложений с включениями гравия и гальки характеризует незначительный диапазон льдистости в этих отложениях. В тонкозернистых и пылеватых песках и супесях льдистость составляет 0,28 д.е. на приподнятых междуречьях составляет 0,15 д.е., а подстилающие крупнозернистые пески имеют льдистость до 0,021-0,026 д.е. В толще супесчаных отложений под торфяным слоем встречаются прослой и линзы льда (в районе ПК 17070 встречен прослой льда мощностью 0,4м).

Мощность сезонно-талого слоя, по данным расчетов, составляет 1,1-4,0 м. Мощность сезоннооттаивающего слоя зависит от характера грунта, степени залесенности и экспозиции поверхности. Наиболее глубоко грунты оттаивают на открытых местах и склонах, где она достигает 4 метров. При переходе от склонов и водоразделов с относительно сухими поверхностями сложенными с поверхности песчаным и гравийно-галечниковым

материалом с песчаным заполнителем к замаренным днищам долин рек и переувлажненным седловинам мощность деятельного слоя уменьшается до 1,0м (в местах развития торфяных отложений).

Среднегодовая температура на подошве слоя годовых колебаний, изменяется от $-2,0^{\circ}$ в пойме р. Чары до $-3,0^{\circ}$ на склоне конуса выноса. По данным термометрических наблюдений, выделено пять участков исходя из геоморфологической приуроченности, растительного покрова и литологического состава отложений. Наиболее низкие значения температуры фиксируются в пределах пролювиально-аллювиального склона восточной экспозиции и второй надпойменной террасы, сложенных песчаными и гравийно-галечными отложениями. Мощность слоя годовых колебаний температур составляет 6,0-9,0 м. Температура талых пород не превышает плюс $1,5^{\circ}\text{C}$.

Сплошное залегание многолетнемерзлых пород затрудняет подземное питание рек, поскольку, с одной стороны, является водупором для надмерзлотных вод, а с другой - препятствует выходу подземных вод из более глубоких водоносных горизонтов. Взаимосвязь между поверхностными и подземными водами здесь осуществляется лишь через сквозные талики.

Площадь таликов на данной территории не превышает 2%, развиты они преимущественно в аллювиальных отложениях рек. Талики подрусловые, пойменные, озерные грунтово-фильтрационные несквозные.

Сквозной пойменно-подрусловой талик отмечается лишь под руслом р.Чара. Аллювиальные отложения представлены гравийно-галечниковым грунтом с песчаным заполнителем и крупнозернистым песком. Мощность сезонно-мерзлого слоя в талике составляет 3,8 м. Талик хорошо картируется по геоботаническим признакам (крупноствольная лиственница, ель).

На протяжении трассы вскрыты *четыре таликовые зоны*.

1. Первый талик вскрыт в районе излучины р. Обманчивый (ПК17064-17070). Подошва талых грунтов отмечена на глубине 5,5м (в районе насыпи 9,2м), мощность талика ниже нормативной глубины сезонного промерзания – 3,1м (под насыпью около 7,0м).
2. Второй талик фиксируется слева, вблизи русла р. Кан-Аян (ПК 17075-17080). Подошва талых грунтов отмечена на глубине 6,2м, мощность талика ниже нормативной глубины сезонного промерзания – 3,8м.
3. Талик в районе излучины р. Верхний Сакукан (ПК 17105-17112) вскрыт слева от полотна железной дороги. Подошва талых грунтов отмечена на глубине 7,4м, мощность талика ниже нормативной глубины сезонного промерзания – 4,4м.
4. Таликовая зона долины р. Чара (ПК 17124-17143) включает в себя сквозной пойменно-подрусловой талик (ПК17124-17126), несквозной пойменный талик ПК 17127-17139, (на ПК 17127-17131, 17133-17134, 17137-17139 – справа) и талик озерного типа под руслом старицы (ПК 17142-17143).

Талики в летнее время грунтово-фильтрационные, в зимнее (в период проведения работ) - напорно-фильтрационные. Подошва талых грунтов пойменного талика отмечена на глубине 8,7м (в районе насыпи 11,9м), мощность талика ниже нормативной глубины сезонного промерзания – 4,9м (под насыпью 7,7м). Подошва талика под руслом старицы не вскрыта.

К специфике гидрогеологических условий относится большая **м о щ н о с т ь** и преимущественное распространения аллювиальных отложений, сплошное распространение многолетнемерзлых пород, наличие сквозной таликовой зоны. Все эти факторы существенно влияют на условия формирования и режим подземного стока.

В пределах трассы выделяются надмерзлотный водоносный горизонт

сезонно-талого слоя, надмерзлотные воды несквозных таликов и подземные воды сквозного талика под руслом р. Чара имеющие тесную гидравлическую связь в летние периоды и, частично, в зимнее время.

На участках развития многолетнемерзлых пород развит надмерзлотный водоносный горизонт сезонно-талого слоя, существующий исключительно в летнее время. Водовмещающими породами служат водопроницаемые разности болотных, аллювиальных и аллювиально-пролювиальных отложений – торф, супеси, пески крупные и гравелистые, гравийно-галечные отложения. Питание горизонта происходит преимущественно за счет атмосферных осадков. В летнее время горизонт сезонно-талого слоя гидравлически связан со всеми остальными горизонтами. Ввиду проведения работ в зимнее время на момент изысканий воды сезонного надмерзлотного водоносного горизонта не вскрыты.

Надмерзлотные воды несквозных таликов включают в себя воды подозерного, под- и прирусловых таликов.

На протяжении трассы вскрыты четыре таликовые зоны, подробно описанные выше. Талики преимущественно несквозные, гидрогенные подрусовые, пойменные (прирусловые) и подозерный талик (в районе старицы ПК 17142), в течение зимнего периода - напорно-фильтрационные, в летнее время - грунтово-фильтрационные, термальные. Воды порово-пластовые. Водовмещающие породы представлены водопроницаемыми разностями аллювиальных отложений - гравийно-галечниковым грунтом с песчаным заполнителем и крупнозернистым песком, а также торфом. Подземные воды вскрыты под деятельным слоем на глубинах от 1,5 до 4,3м (под насыпью автодорожного полотна – 10,6м). Абсолютные отметки 718,05-733,09м. Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 0,1-4,3м. (под насыпью автодорожного полотна - 7,5м). Абсолютные отметки 721,20-734,58м. В результате сдавливающего действия

льда в период проведения изысканий воды носят напорный характер. Величина напора изменяется от 0,3 до 3,4м. Верхним водоупором служит промороженные грунты деятельного слоя, нижним - многолетнемерзлые грунты.

Питание смешанное, за счет атмосферных осадков, гидравлической связи с водами сезонноталого слоя и водами сквозного подруслового талика.

Подземные воды сквозного талика под руслом р. Чара. Талик относится к гидрогенному типу, пойменно-подруслового, в зимнее время - напорно-фильтрационный, летом - грунтово-фильтрационный, термальный.

Воды порово-пластовые. Водовмещающими породами служат хорошо проницаемые разности аллювиальных отложений - гравийно-галечниковые грунты с песчаным заполнителем и крупнозернистые пески.

Подземные воды вскрыты под деятельным слоем на глубинах от 2,4 до 5,2м (под насыпью железнодорожного полотна - 10,5м). Абсолютные отметки 717,70-719,60м. Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 1,6-3,6м (под насыпью автодорожного полотна - 7,1м). Абсолютные отметки 719,23-721,22м. В зимний период наблюдается напор подземных вод. Величина напора изменяется от 0,3 до 3,6м. Верхним водоупором служит промороженные грунты деятельного слоя, нижний водоупор не вскрыт.

Воды являются связующим звеном между поверхностными водотоками, водами сезонно-талого слоя, несквозными таликами и водами глубоких горизонтов под нижней границей многолетнемерзлой толщи. По химическому составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-натриевые и натриевые, гидрокарбонатные натриевые и кальциево-натриевые, пресные, очень мягкие (жесткость карбонатная).

2.3.5. Проявление экзогенных геологических процессов

Из неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений проявление которых имеется или возможно на трассе проектируемого строительства, исходя из литологического разреза площадки и рельефа поверхности, при неблагоприятных природных явлениях можно отметить береговую эрозию, заболачивание, затопление, плоскостной смыв, морозное пучение, образование наледей, термоэрозию, термокарст, морозобойное растрескивание и высокую сейсмичность территории.

Береговая эрозия наблюдается вдоль левого и правого берегов р. Чара и правого берега р. Верхний Сакукан (Рис. 1, Рис. 2). Боковая эрозия пользуется более широким распространением, чем донная эрозия, она разрушает борта долин, сложенные рыхлыми осадочными породами. Наиболее интенсивно проявляется во время паводка, когда происходит размыв, обрушение, оседание, осыпание берегов. Береговые уступы высотой 2-3м с открытой корневой системой и поваленными, в результате подмыва, деревьями (Сакукан).

Рис.1 Эрозия правого берега р. Верхний Сакукан

Рис.2 Эрозия правого берега р. Чара

Заболачивание. Заболоченные участки приурочены к пониженным формам рельефа и развиты практически повсеместно по участку работ. Площадная заболоченность на участке составляет более 75%, что по подразделу «Подтопляемые территории» по СНиП 22-05-95 соответствует категории – весьма опасные.

Процесс широко развит не только в днищах долин рек и ручьев, но и на выположенном склоне конуса выноса и поверхности второй надпойменной террасы. Основными факторами, обуславливающими заболачивание, являются широкое развитие криогенного водоупора, затрудненные условия стока поверхностных вод и вод сезонно-талого слоя из-за малых уклонов поверхностей. Заболачивание и рост сфагновых мхов ведут к агродации мерзлоты, сокращению глубин сезонного протаивания, а это в свою очередь способствует заболачиванию.

На территории прохождения трассы преобладают заболоченные (замаренные) участки и мари с мощностью торфа около 0,5м. Болота с мощностью торфа 1,0-3,85м встречены в пойме р. Чары, на территории зарастания старичных озер, проток и термокарстовых понижений и поймах рек Кан-Аян и Обманчивый (рис. 3, 4). Болота низинного типа II и III

категории проходимости.

Рис. 3. Заболачивание по руслу старицы

Рис.4. Медленное заболачивание высокой левобережной поймы р. Чара по старичному
руслу

Рис. 5. Затопление, заболачивание

В паводковые периоды заболоченные участки в пойме р. Чары, рек Кан-Аян и Обманчивый *затопливаются* (Рис. 5). Между траверсами, препятствующими течению воды вдоль насыпи и предохраняющими ее от размыва наблюдается застой воды в районе ПК17063 – 170753 (Рис. 6).

В процессе строительства возможно временное *проявление плоскостного смыва*. Плоскостной смыв развивается преимущественно на техногенных поверхностях (насыпь) и поверхностях, где в результате инженерной деятельности человека либо пожаров нарушен почвенный слой. Активизация процесса наблюдается после ливневых дождей и в период снеготаяния, особенно на поверхностях, сложенных тонкодисперсным материалом. Активность механического сноса – поверхностная эрозия - резко увеличивается при нарушении дернового слоя при уклонах поверхности более 3°. При выполнении строительных работ в неблагоприятный период года до начала строительства следует предусмотреть противоэрозионные мероприятия.

Широким развитием на территории исследования пользуются

криогенные процессы и явления. При оттаивании сильно льдистых мерзлых грунтов и подземного льда проявляется *термокарст*, приводящий к образованию разнообразных по форме и размерам отрицательных форм микрорельефа - западин, мочажин, блюдец, со временем превращающихся в озера и болота. Техногенное воздействие провоцирует развитие процесса. Термокарстовые проявления часты вдоль автомобильных и железных дорог вследствие удаления растительного покрова, нарушений условий дренажа и поверхностного стока.

Термокарстовые проявления встречены в пределах второй надпойменной террасы, вблизи русла р. Верхний Сакукан, в том числе антропогенного воздействия – ПК 16987, 16991, 17002, 17123 лево за счет затрудненного стока и отепляющего воздействия скапливающихся вод (Рис. 6, Рис. 7).

Рис.6. Термокарстовые проявления в результате техногенного воздействия

Рис.7. Термокарстовое понижение

С термокарстовыми процессами тесно связаны проявления *термоэрозии*. Быстрому росту рытвин, ложбин, западин способствует текущая вода. Процесс термоэрозии представляет собой сочетание теплового и механического воздействия текущей воды на мерзлые горные породы и лед, вследствие чего на дневной поверхности возникает полигональная прогрессирующая сеть эрозионных канав. В пределах проектируемой трассы не имеют широкого распространения ввиду небольших уклонов. Отмечены лишь в районе ПК 17110 справа (Рис. 8).

Рис.8. Проявление процесса термоэрозии в районе ПК 17110 справа

Наледообразование. Район изысканий относится к Забайкальской наледной области. Основная часть наледей формируется в пределах тальвегов долин мелких и средних рек. Речные наледи возникают в результате резкого сужения сечения реки из-за образования толстого льда, при закупорке русла шугой, донным льдом и твердыми наносами, при проседании ледяного покрова под давлением снега или транспорта.

Причиной изливания вод на поверхность служит повышение гидродинамического напора в результате сезонного промерзания путей по которым движутся подземные или речные воды и возрастание гидростатического давления воды при промерзании озер и подозерных таликов. Происходит разрыв мерзлой кровли и излив воды на поверхность. В результате многократного изливания на поверхность и замерзания образуются слоистые ледяные тела различного размера и мощности.

В результате наледообразования формируются специфические формы ландшафта – наледные поляны. Они расположены в руслах и поймах рек, в днищах долин ручьев, реже занимают нижние части склонов. Развитие наледей в Чарской долине играет большую роль в перераспределении ресурсов поверхностных и подземных вод. Зимой наледные процессы

приводят к изъятию части стока и аккумуляции его в виде неподвижных ледяных массивов. Летом, наоборот, осуществляется дополнительный водоприток за счет таяния льда.

В динамике наледей в течении года четко прослеживается два периода – период роста и период таяния, различные по продолжительности и интенсивности наледного процесса. Большинство наледей начинает формироваться после устойчивого перехода средних суточных температур воздуха через ноль, промерзания деятельного слоя, подземных путей движения воды, перемерзания воды на перекатах. Наиболее крупные из них, площадью 0,2-0,5км, (р. Синельга) растут в течении всего холодного сезона года и достигают максимальных размеров в конце зимы, формирование более мелких заканчивается раньше. Уменьшение объема и площади наледей в теплый период (в отличие от интенсивности их нарастания зимой) примерно одинаковы. Объем дополнительного притока воды в речную сеть при таянии наледей составляет от 10 – 50% объема весеннего стока.

Рис.9. Наледь в русле р. Синельга, вблизи мостового перехода

В результате проведенного маршрутного обследования, практически на всех вересекаемых водотоках были обнаружены наледи. Большинство

зафиксированных наледей гидрогенного типа, речные, долинные и пойменные. Наледь в русле старицы (ПК 171423 слева) относится к озерному виду. Все встреченные наледи сезонные, они начинают образовываться уже в начале зимнего периода во время сильных морозов и заканчивают свое формирование к концу зимы. Такие наледи весной начинают разрушаться и в течении теплого периода полностью стаивают. На следующий год они образуются в тех же местах (Рис. 9, Рис.10, Рис.11, Рис.12).

Рис.10. Наледь и наледный бугор в пойме р. Синельга

Рис.11. Наледная поляна в пойме р. Синельга, вблизи автомобильной дороги

Рис.12. Наледь в районе излучины р. Обманчивого

Морозное пучение дисперсных пород связано с увеличением объема замерзающей влаги и накоплением льда в грунте вследствие миграции воды при промерзании. Пучение грунтов в пределах трассы обусловлено наличием водопроницаемых пылеватых супесчаных аллювиальных и аллювиально-пролювиальных водонасыщенных отложений и торфа, близком к поверхности залеганием подземных вод и медленном промерзании пород за счет слоя торфяных образований на поверхности, обеспечивающих миграцию влаги к области промерзания. Пучение сезонное, проявляющееся на поверхности в виде многочисленных торфяных и минеральных бугров пучения (Рис. 13, Рис. 14, Рис. 15). Пучение сопровождается сезонным промерзанием талых пород и сезонного талого слоя. Бугры пучения часто располагаются по границам таликовых зон.

Согласно СП 22.13330.2011 грунты ИГЭ 5, 6а, 14см, 15см, 21см, 29см, 46см относятся к непучинистым, ИГЭ 22см – к среднепучинистым, ИГЭ 18см – сильнопучинистым и ИГЭ 11см к чрезмернопучинистым.

Рис.13. Сезонные бугры пучения в районе ПК 17071

Рис.14. Бугры пучения по границе с затопляемым участком ПК 17077

Рис.15. Сезонные бугры пучения в районе ПК 17081

Морозобойное растрескивание В зимнее время породы при промерзании покрываются морозобойными зияющими трещинами, выклинивающимися с глубиной в многолетнемерзлых породах. Весной при таянии снега трещины заполняются водой и тонкодисперсным материалом и замерзают с образованием повторно-жильных льдов, пронизывающих верхние горизонты пород. Повторно-жильные льды образуются на периодически покрывающихся водой преимущественно супесчано-суглинистых и торфяных отложениях при среднегодовых температурах ниже -3° . Растущие жильные льды выжимают вверх мешающую породу, в результате формируется специфический *полигонально-валиковый микрорельеф* (рис. 16).

Рис.16. Полигонально-валиковый микрорельеф в районе ПК 17157 .

При оттаивании мерзлоты породы оказываются в переувлажненном состоянии, становятся неустойчивыми, с очень низкими несущими способностями (Рис. 17).

Повторно-жильные льды отмечены в пределах трассы лишь в одном месте – в районе ПК 17157, в пределах очередного заросшего старичного русла р. Чары, где полигонально-валиковый микрорельеф хорошо прослеживается по космоснимкам и отмечены деформации столбов линий электропередач.

Рис.17. Столбы линии электропередач в месте проявления морозобойного растрескивания ПК 17157 справа

2.3.6. Физико-механические свойства грунтов

Показатели свойств грунтов оценивались по результатам полевых и лабораторных определений свойств на образцах нарушенного и ненарушенного (монолитах и кольцах) сложения.

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов, предназначенных для лабораторных исследований, производился в соответствии с ГОСТ 12071-2000. Образцы отбирались из каждого геолого-генетического комплекса из разностей грунтов, отличающихся составом, морфологическими особенностями (строением), состоянием и др. в количестве, необходимом для корректного выделения инженерно-геологических элементов по ГОСТ 20522-96.

Для талых глинистых грунтов по образцам в лаборатории определялись их естественная влажность, верхний и нижний пределы пластичности, плотность в природном сложении, плотность частиц грунта, гранулометрический состав ситовым и ареометрическим методами и содержание органических веществ по потерям при прокаливании. Расчетным методом определялись показатель текучести, коэффициент пористости и

коэффициент водонасыщения.

Для талых песков определялся гранулометрический состав ситовым методом с промывкой, природная влажность, плотность природного сложения (методом режущего кольца), углы естественного откоса под водой и в сухом состоянии, расчетным способом определялись коэффициенты пористости, сложения и коэффициент водонасыщения.

Деформационные свойства грунтов определялись методом компрессионного сжатия. В результате проведения компрессионных испытаний мёрзлых грунтов определен коэффициент сжимаемости m_f при температуре минус 2,0°C в заданном диапазоне нагрузок до 0,1-0,2 МПа.

Испытания грунтов на определение параметров осадки при оттаивании (коэффициент оттаивания и сжимаемости грунтов при оттаивании) проведены в соответствии с ГОСТ 12248-2010 методом компрессионного сжатия. Для грунтов деятельного слоя основания и тела насыпи определялась степень пучинистости грунтов.

Степень пучинистости крупнообломочных и песчаных грунтов в слое сезонного промерзания определена через показатель дисперсности в соответствии с пунктом 6.8.8 СП 22.13330.2011. Оценка пучинистых свойств глинистых грунтов определена по п. 6.8.4 СП 22.13330.2011.

Относительная деформация морозного пучения торфа получена в результате лабораторных определений. Однако следует учесть возможность увлажнения грунтов, в том числе и по техногенным причинам, что приводит к увеличению степени пучинистости.

Для грунтов балластной призмы определялся гранулометрический состав, засоренность и загрязненность. Для песчаных грунтов тела насыпи также определялся гранулометрический состав, природная влажность, плотность частиц грунта и плотность грунта, угол естественного откоса в сухом состоянии и под водой, максимальная плотность и оптимальная

влажность, коэффициент фильтрации. Для техногенных грунтов значения показателей физических свойств грунтов определялись для определения категории грунта по трудности разработки согласно ГЭСН 81-02-01-2001 и назначения расчетного сопротивления грунта. Техногенные грунты не рекомендуется использовать как основания зданий, сооружений, согласно СП 22.13330.2010.

Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств грунтов получены на основе результатов статистической обработки результатов лабораторных определений физико-механических свойств грунтов, согласно требованиям ГОСТ 20522-96 [15].

2.4. Методика и объемы работ

В соответствии с материалами, предоставленными Заказчиком, и действующими документами, регламентирующими производство инженерных изысканий, выполнен комплекс инженерно-геологических работ, целью которых являлось изучение геологического строения, геокриологических и гидрогеологических условий, определение физико-механических и коррозионных свойств грунтов в объеме, необходимом и достаточном для дальнейшего проектирования.

Объемы выполненных работ приведены в таблице 3

Таблица 3

Виды работ	Единицы измерений	Объем работ фактический
1	2	3
Буровые работы		
Рекогносцировочное обследование местности	км	20
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной до 15м		

Виды работ	Единицы измерений	Объем работ фактический
1	2	3
в породах II категории	п.м.	77,6
IV категории		746,5
V категории		2249,6
X категории		1250,8
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной св. 15 до 25м в породах		
V категории	п.м.	120,0
X категории		30,0
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной св. 25 до 50 м в породах		
V категории	п.м.	60,0
X категории		15,0
Ручное бурение скважин диаметром до 60мм глубиной до 10м в породах IV категории	п.м.	1829,5
Итого буровых работ 6379,0 п.м. (1150 скв.) расстояние между скважинами 100м		
Отбор проб грунта:		
образцов		53
монолитов до глубины 10м		183
монолитов до глубины >10-20м		25
Отбор проб воды	шт	7
Гидрогеологические наблюдения в скважинах	п.м.	696
Полевые испытания		
Термометрические наблюдения в скважине	шт	206
Испытание грунтов методом вращательного среза	исп.	6
Лабораторные работы		
Полный комплекс определений физических свойств мерзлых глинистых грунтов	опр.	14
Полный комплекс определений физических свойств мерзлых песчаных грунтов	опр.	121
Полный комплекс определений физических свойств талых		10

Виды работ	Единицы измерений	Объем работ фактический
1	2	3
песчаных грунтов		
Гранулометрический состав ситовым методом и влажность талых крупнообломочных грунтов	опр.	15
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунтов	опр.	20
Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (определение осадки при оттаивании)	опр.	36
Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа	опр.	30
Комплекс физико-механических свойств мерзлых грунтов с определением предельно длительного сцепления методом шарикового штампа.	опр.	12
Определение коррозионной активности грунтов	опр.	36
Стандартный анализ воды	опр.	7
Определение химического состава грунтов	опр.	36
Определение загрязненности и засоренности балласта	опр.	35
Геофизические исследования		
Сейсморазведочные работы	физ. набл	360
Определение коррозионной активности	точка	93
Определение блуждающих токов	точка	20
Георадиолокация. Продольные профили	шт./м	24/18050
Георадиолокация. Поперечные профили с шагом 100м	шт.	200

Инженерно-геологические изыскания включали следующие этапы:

Предполевая подготовка

Предполевая подготовка включала в себя сбор и анализ имеющихся фондовых материалов, согласование программы и проекта производства работ, оформление акта-допуска и наряда-допуска для производства инженерно-геологических изысканий.

До начала производства буровых работ в полосе отвода железной дороги все места проходки согласовывались со всеми причастными эксплуатирующими службами ОАО «РЖД» для безопасного производства инженерно-геологических работ.

По результатам подготовительных работ составлялась схема проведения полевых работ, на которой отображается очередность проведения буровых работ, местоположение скважин и их глубина.

Рекогносцировочное обследование

В задачу маршрутного обследования входило описание геоморфологических элементов местности, выявление и описание внешних проявлений неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов, распространение в плане специфических (насыпных) грунтов с описанием условий их залегания и давности образования, свойствах и параметрах талых и мерзлых грунтов, закономерностях распространения многолетнемерзлых грунтов. Кроме того, была выполнена визуальная оценка состояния земляного полотна, в том числе фиксация имеющихся деформаций.

Все инженерно-геологические скважины были вынесены на местности в ходе рекогносцировочного обследования, их местоположение было согласовано со всеми задействованными службами. По факту выноса скважин на местность составлялся акт установленного образца, в соответствии с требованиями техники безопасности и правил проведения инженерно-геологических работ в зоне действующей железной дороги.

Буровые работы

Буровые работы выполнялись колонковым и вибрационным способом самоходными буровыми установками УРБ 2А-2, диаметрами 112-156 мм а в труднодоступных местах - переносным мотобуром и буром геолога. Пробурено 1150 скважин глубиной от 1,0 до 30,0м. Общий метраж бурения – 6379,0м. Проходку горных выработок выполнялась с целью установления литологического состава грунтов, условий их залегания, определения гидрогеологических условий, полевых исследований, а также для отбора образцов для последующих лабораторных определений. Определение объемов буровых работ производилось согласно техническому заданию и исходя из требований действующих нормативных документов.

Геолого-технический наряд на бурение скважин

Стратиграфический индекс	Описание пород	Глубина, м	Литологический разрез и конструкция скважины	Интервал бурения	Тип, диаметр инструмента	Примечание
юIV	Песок гравелистый мерзлый, средней плотности, мерзлый, с вкл до 10% щебня крист. пород	0,00		0,00	УРБ 2-А2 156 мм	Проходка скважины осуществляется механическим колонковым способом.
юIV	Гравийно-галечный грунт (ядро насыпи) с песчаным заполнителем (песок крупный) до 40%	1,50		1,50		
		4,00		4,00		
а,рQIV	Супесь серая, твердомерзлая, пылеватая, слоистой кристаллической, с прослоями суглинка и песка пылеватого, с вкл. до 10% гальки, гравия, сильнольдистая	6,00		6,00		
		8,20		8,20		
а,фQIV	Галечный грунт мерзлый, с вкл. до 10% валунов, с песчаным заполнителем	10,00	10,00			
		12,00	12,00			
		14,00	14,00			
		15,00	15,00			

Проходка скважин, расположенных у основания насыпи, осуществлялась механическим колонковым способом. При производстве

работ предполагалось задействовать буровые установки ПБУ и УРБ 2-А2 на базе автотехники КАМАЗ, Урал и гусеничных вездеходов ТГМ и МТЛБ.

Скважины располагались по геодезическому пикетажу по поперечным профилям (пикетаж, «разбитый» при выполнении инженерно-геодезических изысканий) через 100 м в количестве не менее 2 шт. (по одной с каждой стороны от земляного полотна железной дороги). Количество скважин по естественному основанию могло быть увеличено до 3-4 шт. при резком изменении инженерно-геологических условий, в местах удаления проектируемых объектов от существующего основания земляного полотна (в зависимости от длины поперечного профиля). Глубина скважин определялась в соответствии с т. 7.2 СП 11-105-97 часть IV с заглублением в грунты основания на 3 - 5 м ниже расчетной глубины оттаивания грунтов и ориентировочно составляет 10 м.

При возможности движения техники по существующему земляному полотну (в габарите движения подвижного состава) дополнительно осуществлялась проходка скважин механическим колонковым способом с тела насыпи. Глубина скважин в данном случае определялась суммой мощности тела насыпи и заглубления в грунты основания насыпи не менее 10 м. Изучение земляного полотна железной дороги выполнялось в соответствии с «Положением о проведении реконструкции (модернизации) железнодорожного пути» (п. 5.5) утвержденным 22.05.09 Вице-президентом ОАО «РЖД» В.Б. Воробьевым с применением легких переносных буровых установок, ручного бурового оборудования. Глубина скважин составляет 3-5 м, скважины располагались в характерных местах земляного полотна с обеих сторон.

В случае распространения в основании насыпи «слабых» грунтов в соответствии с пособием по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП2.05.02-85) шаг изучения

грунтовой толщии сгущался по поперечным профилям на расстояние равное 50 м, а глубина скважин увеличивалась с целью заглубления в твердое основание не менее чем на 3 м.

Проходка скважин в местах реконструкции (проектирования) искусственных сооружений (ИССО) осуществлялась после получения дополнительного технического задания по искусственным сооружениям с указанием технической характеристики проектируемых сооружений, с целью определения необходимого и достаточного количества скважин и их глубины.

На мостовых переходах изыскания выполнялись отдельно и предполагалась проходка не менее 4 скважин глубиной до 30 м (глубина скважин уточняется в соответствии с дополнительным техническим заданием) в соответствии с СП 11-105-97, часть IV, табл. 7.2, 8.3. На площадках притрассовых сооружения намечается одна скважина глубиной 10 м (СП 11-105-97, часть IV, табл. 8.2).

В 50% скважин пробуренных в толще мерзлых пород, проводились термометрические наблюдения в соответствии с требованиями п. 6.9 СП 11-105-97, часть IV и ГОСТ 25358-2012. При возможности движения техники по существующему земляному полотну, скважины пройденный механизированным способом оборудуются для проведения термометрических наблюдений на земляном полотне.

В процессе бурения производилась документация скважин, отбор образцов грунта и воды, гидрогеологические наблюдения. Отбор проб грунтов производился в соответствии с требованиями ГОСТ 112071-84. Для каждой литологической разности на глубину активной зоны предполагается отобрать 6-10 образцов с учетом ранее выполненных изысканий, при этом максимальный интервал опробования для опорных скважин не превышал 2-х

м. Пробы грунта на агрессивность к стали и оболочкам кабелей были выделены из отобранных монолитов или проб нарушенной структуры. Длина монолитов составляла не менее 20 см. В процессе бурения начальником партии должны были выделены полевые инженерно-геологические элементы и составлена сводная таблица полевых ИГЭ, в которой для каждого ИГЭ указываются - возраст (предполагаемый), генезис (предполагаемый), литологический состав, присвоенный номер и перечень отобранных проб (с указанием скважины и глубины, нарушенная структура/монолит).

При вскрытии уровня подземных вод выполнялись наблюдения за восстановлением уровня для определения положения установившихся уровней воды и отбора проб на гидрохимические анализы, в соответствии с требованиями ГОСТ 112071- 84. Для каждого вскрытого водоносного горизонта отбирается не менее 3 проб воды. Каждый вид агрессивности и коррозионной активности воды-среды в зоне воздействия на строительные конструкции и кабель должен быть подтвержден не менее чем тремя анализами (СП 11-105-97 п.7.14).

По окончании бурения скважин и отбора проб грунтов и воды, пройденные выработки тампонируются исходным материалом (керном).

Планово-высотная привязка выработок выполняется после окончания буровых работ для определения действительного положения скважин на местности.

Объем буровых работ:

Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной до 15м в породах II категории IV категории V категории X категории	п.м.	77,6 746,5 2249,6 1250,8
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной св. 15 до 25м в породах V категории X категории	п.м.	120,0 30,0
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной св. 25 до 50 м в породах V категории X категории	п.м.	60,0 15,0
Ручное бурение скважин диаметром до 60мм глубиной до 10м в породах IV категории	п.м.	1829,5

Полевые испытания грунтов

Полевые испытания грунтов проводились с целью определения прочностных и деформационных свойств грунтов и с целью оценки пространственной изменчивости свойств грунтов. Статическое зондирование грунтов проводилось только для талых песчаных и глинистых грунтов в случае их обнаружения.

В случае обнаружения «слабых грунтов» определенных в соответствии с пособием по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на

слабых грунтах (к СНиП2.05.02-85) на участке работ проводились полевые исследования слабых грунтов, в количестве не менее 3-х испытаний на один инженерно-геокриологический элемент. Испытания слабых грунтов выполнялись методом вращательного среза в соответствии с ГОСТ 20276-2012.

Количество горных выработок, используемых для измерения температуры многолетнемерзлых грунтов, устанавливалось в количестве 50% от общего количества скважин, где обнаружена многолетняя мерзлота, пройденных механизированным (колонковым) способом по естественному основанию. Термометрические наблюдения выполняются в соответствии с п. 7.6 СП 11-105-97 часть IV.

При распространении слабых грунтов, относящихся в соответствии с «Пособием по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП2.05.02-85) к слабым грунтам и находящимся в талом состоянии, определялись деформационные характеристики грунтов полевыми методами (испытаниями штампом в соответствии с ГОСТ 20276-2012).

Лабораторные работы

Для определения наименования, состава, состояния, физико-механических свойств грунтов, а также химического состава грунтов и грунтовых вод проводились лабораторные испытания.

Для талых глинистых грунтов по образцам в лаборатории определялись их естественная влажность, верхний и нижний пределы пластичности, плотность в природном сложении, плотность частиц грунта, гранулометрический состав ситовым и ареометрическим методами и содержание органических веществ по потерям при прокаливании. Расчетным методом определялись показатель текучести, коэффициент пористости и

коэффициент водонасыщения.

Для талых песков определялся гранулометрический состав ситовым методом с промывкой, природная влажность, плотность природного сложения (методом режущего кольца), углы естественного откоса под водой и в сухом состоянии, расчетным способом определялись коэффициенты пористости, сложения и коэффициент водонасыщения.

Для многолетнемерзлых грунтов определялись гранулометрический состав, суммарная влажность, плотность мерзлого грунта, влажность мерзлого грунта расположенного между ледяными включениями, количество незамерзшей воды, коэффициент теплопроводности, объемная теплоемкость в талом и мерзлом состоянии, температура начала замерзания грунтов, наличие солей и органического вещества.

Испытания грунтов на определение параметров осадки при оттаивании (коэффициент оттаивания и сжимаемости грунтов при оттаивании) проведены в соответствии с ГОСТ 12248-2010 методом компрессионного сжатия.

Относительная деформация морозного пучения торфа получена в результате лабораторных определений. Однако следует учесть возможность увлажнения грунтов, в том числе и по техногенным причинам, что приводит к увеличению степени пучинистости.

Для песчаных грунтов тела насыпи определялся гранулометрический состав, природная влажность, плотность частиц грунта и плотность грунта, угол естественного откоса в сухом состоянии и под водой, максимальная плотность и оптимальная влажность, коэффициент фильтрации.

Для техногенных грунтов значения показателей физических свойств грунтов определялись для определения категории грунта по трудности разработки согласно ГЭСН 81-02-01-2001 и назначения расчетного сопротивления грунта. Техногенные грунты не рекомендуется использовать

как основания зданий, сооружений, согласно СП 22.13330.2010.

Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств грунтов получены на основе результатов статистической обработки результатов лабораторных определений физико-механических свойств грунтов, согласно требованиям ГОСТ 20522-96 [15] приведены в приложении 5

В результате анализа и обобщения данных, полученных полевыми и лабораторными методами, грунты, слагающие трассу железной дороги до глубины 30,0м, выделены в 32 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), представленные дисперсными грунтами в талом и мерзлом состояниях :

ИГЭ	Описание
	Грунты деятельного слоя
0	Почвенно-растительный слой pdQIV
2	Щебень крист.пород (балласт) tQIV
4	Дресвяно-щебенистый грунт с песчаным заполнителем (бронирующий слой), tQIV
5	Песок гравелистый мерзлый, средней плотности, мерзлый, с вкл. до 10% щебня крист. пород, tQIV
6	Валунно-галечниковый и глыбовый грунт (наброска откосов) с песчаным заполнителем, tQIV
6а	Гравийно-галечный грунт (ядро насыпи) с песчаным заполнителем (песок крупный) до 40%, tQIV
11с м	Супесь от зеленовато-серой до темно-серой, твердомерзлая/мерзлая, массивная, с прослоями песка пылеватого, и мелкого, с линзами суглинка, с вкл. остатков растений, с вкл. до 10% мелкой гальки, льдистая/сильнольдистая, aQIV
14с м	Гравийный грунт серый, массивный, твердомерзлый, с редкими прослоями и линзами песка крупного, льдистый, с песчаным заполнителем, aQIV
15с	Песок крупный серый, массивный, твердомерзлый, с прослоями

м	песка ср. крупности, с редкими прослоями серой супеси, с вкл. до 30% гальки, аQIV
18с м	Торф темно-коричневый, бурый, твердомерзлый, атакситовый, очень сильнольдистый, слаборазложившийся/среднеразложившийся, bQIV
21с м	Галечниковый грунт мерзлый, с вкл. до 10% валунов, с песчаным заполнителем, а,рQIV
22с м	Супесь серая, твердомерзлая, пылеватая, слоистой криотекстуры, с прослоями суглинка и песка пылеватого, с вкл. до 10% гальки, гравия, сильнольдистая, а,рQIV
29с м	Песок гравелистый серый, твердомерзлый/сыпучемерзлый, массивный, с прослоями песка крупного, с редкими линзами галечного грунта, с вкл. до 25% гравия, гальки, а,рQIV
46с м	Песок гравелистый желтовато-серый, твердомерзлый, массивный, с прослоями гравийного и галечного грунта, льдистый, аQIII
	Талые грунты
5т	Песок гравелистый талый, средней плотности, с вкл. до 10% щебня крист. пород, tQIV
6т	Гравийно-галечный грунт (ядро насыпи) с песчаным заполнителем (песок крупный) до 40%, tQIV
10	Галечниковый грунт талый, с песчаным заполнителем, аQIV
11	Супесь зеленовато-серая, талая, массивная, с прослоями песка пылеватого, песка мелкого, с линзами суглинка, с вкл. остатков растений, с вкл. до 10% гальки, аQIV
14	Гравийный грунт серый, талый, массивный, с прослоями песка крупного, песка гравелистого, аQIV
15	Песок крупный серый, талый, массивный, средней степени водонасыщения, с прослоями песка ср. крупности, с редкими прослоями серой супеси, с вкл. до 30% гальки, аQIV
18	Торф темно-коричневый, бурый, атакситовый, водонасыщенный, слаборазложившийся/среднеразложившийся, bQIV
19	Вода lbQIV
	Многолетнемерзлые грунты
5м	Песок гравелистый мерзлый, средней плотности, мерзлый, с вкл. до

м	10% щебня крист. пород, tQIV
6м м	Гравийно-галечный грунт мерзлый, с песчаным заполнителем, tQIV
11м м	Супесь от зеленовато-серой до темно-серой, твердомерзлая/мерзлая, массивная, с прослоями песка пылеватого, и мелкого, с линзами суглинка, с вкл. остатков растений, с вкл. до 10% мелкой гальки, льдистая/сильнольдистая, aQIV
14м м	Гравийный грунт серый, твердомерзлый, массивный, с прослоями песка крупного, песка гравелистого, aQIV
15м м	Песок крупный серый, твердомерзлый, с прослоями песка гравелистого, с редкими прослоями серой супеси, слабольшдистый, aQIV
18м м	Торф темно-коричневый, бурый, твердомерзлый, атакситовый, очень сильнольдистый, слаборазложившийся/среднеразложившийся, bQIV
21м м	Галечниковый грунт мерзлый, с вкл. до 10% валунов, с песчаным заполнителем, a,pQIV
22м м	Супесь серая, твердомерзлая, пылеватая, слоистой криотекстуры, с прослоями суглинка и песка пылеватого, с вкл. до 10% гальки, гравия, сильнольдистая, a,pQIV
29м м	Песок гравелистый серый, твердомерзлый/сыпучемерзлый, массивный, с прослоями песка крупного, с редкими линзами галечного грунта, с вкл. до 25% гравия, гальки, a,pQIV
46м м	Песок гравелистый желтовато-серый, твердомерзлый, массивный, с прослоями гравийного и галечного грунта, льдистый, aQIII

Геофизические исследования

Геофизические работы выполнялись методами электроразведки и сейсморазведки.

Электроразведочные работы выполнялись с целью определения наличия блуждающих токов в соответствии с СП 11-105-97 и ВСН 190-78. Определения опасного влияния блуждающих токов на подземные стальные

сооружения осуществлялись измерением разности потенциалов по схеме земля – земля и по схеме сооружение – земля.

Сейсморазведочные работы выполнялись в соответствии с СП 11-105-97, ВСН 190-78 и РСН 66-87 Сейсморазведка с целью сейсмического микрорайонирования и проводилась на ключевых участках по трассе железной дороги.

Сейсморазведочные работы по данному методу выполнялась 24-х канальной сеймостанцией «Диоген 24/24» с шагом наблюдений между сеймоприёмниками (СП) 2 метра.

Возбуждение упругих колебаний производится при помощи кувалды массой 6 кг под углом 45°(для возбуждения поперечных SH волн) и вертикально (для возбуждения продольных волн) по металлической подложке. Пункты возбуждения (ПВ) располагаются напротив сеймоприёмников, начиная с первого, с шагом 2 метра и на выносах по 4 ПВ в начале и в конце каждого профиля.

Камеральные работы и составление отчета

По результатам работ проводилась камеральная обработка материалов и составление технического отчета в соответствии с действующими нормативными документами. Отчет состоит из текстовой части, текстовых и графических приложений. А также была рассчитана нормативная глубина сезонного оттаивания по формулам Г.3-Г.8 СП 25.13330.2012:

$$d_{th,n} = \sqrt{\frac{2\lambda_{th}(T_{th,c} - T_{bf})t_{th,c}}{q_1} + \left(\frac{Q}{2q_1}\right)^2} - \frac{Q}{2q_1}, \quad (Г.3)$$

где

$$Q = \left(0,25 - \frac{t_{th,c}}{t_1}\right)(T_0 - T_{bf})k_m \sqrt{\lambda_f C_f t_{th,c}}; \quad (Г.4)$$

$$q_1 = L_v + \left(\frac{t_{th,c}}{t_2} - 0,1 \right) [C_{th}(T_{th,c} - T_{bf}) - C_f(T_0 - T_{bf})]; \quad (\Gamma.5)$$

T_{bf} - температура начала замерзания грунта, °С, определяемая по приложению Б СП 25.13330.2012;

$T_{th,c}$ - расчетная температура поверхности грунта в летний период, °С, определяемая по формуле

$$T_{th,c} = 1,4T_{th,m} + 2,4 \text{ °С}; \quad (\Gamma.6)$$

$t_{th,c}$ - расчетный период положительных температур, ч, определяемый по формуле

$$t_{th,c} = 1,15t_{th,m} + 0,1t_1; \quad (\Gamma.7)$$

t_1 - время, принимаемое равным $1,3 \times 10^7$ с (3600 ч);

t_2 - время, принимаемое равным $2,7 \times 10^7$ с (7500 ч);

T_0 - расчетная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта, °С, определяемая по Г8;

λ_{th} и λ_f - теплопроводность соответственно талого и мерзлого грунта, Вт/(м×°С);

C_{th} и C_f - объемная теплоемкость соответственно талого и мерзлого грунта, Дж/(м³×°С);

k_m - коэффициент, принимаемый для песчаных грунтов равным 1,0, а для глинистых - по таблице Г1 СП 25.13330.2012 в зависимости от значения теплоемкости C_f и средней температуры грунта, °С, определяемой по формуле

$$\bar{T} = (T_0 - T_{bf})(t_{th,c} / t_1 - 0,22); \quad (\Gamma.8)$$

L_v - теплота таяния (замерзания) грунта, Дж/м³, определяемая по приложению Б при температуре грунта, равной $0,5\bar{T}$, °С

Нормативная глубина сезонного промерзания определялась по

формулам Г.9-Г.10 СП 25.13330.2012, согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011:

$$d_{f,n} = \sqrt{\frac{2\lambda_f(T_{bf} - T_{f,m})t_{f,m}}{q_2}}, \quad (\text{Г.9})$$

$$\text{где } q_2 = L_v - 0,5C_f(T_{f,m} - T_{bf}), (\text{Г.10})$$

здесь L_v - теплота замерзания грунта, Дж/м³, определяемая по приложению Б СП 25.13330.2012 при температуре грунта равна 0,5 ($T_{f,m} - T_{bf}$), °С. $T_{f,m}$ и $t_{f,m}$ -

соответственно средняя по многолетним данным температура воздуха за период отрицательных температур, °С, и продолжительность этого периода, ч, принимаемые по СП 131.13330.2012;

T_f и t_f - соответственно средняя температура воздуха, °С, за период отрицательных температур и продолжительность этого периода, ч, в год проведения наблюдений, принимаемые по метеоданным. Остальные обозначения те же что и при расчете нормативной глубины оттаивания.

Пример расчета нормативной глубины промерзания:

РЕЗУЛЬТАТЫ

расчета глубины сезонного промерзания (по Прил. Г к СП 25.13330.2010)

1. Номер ИГЭ и наименование грунтов (по ГОСТ 25100-2011):

ИГЭ 11см. Супесь твердомерзлая, льдистая, слабозаторфованная при оттаивании текучая

II. Свойства грунтов

№	Наименование характеристики	Обозначение	Ед. изм.	Значение
1	Плотность частиц грунта	ρ_s	кг/м ³	2690
2	Плотность грунта природного сложения	ρ	кг/м ³	1830
3	Плотность сухого грунта	$\rho_{d,f}$	кг/м ³	1326
4	Общая влажность	W_{tot}	д.е.	0,38
5	Влажность за счет незамерзшей воды	W_w	д.е.	0,08
6	Объемная теплоемкость мерзлого грунта	C_f	Дж/ (м ³ ·°С)	1290000
7	Объемная теплоемкость талого грунта	C_{th}	Дж/ (м ³ ·°С)	1870000
8	Теплопроводность мерзлого грунта	λ_f	Вт/ (м·°С)	1,84
9	Теплопроводность талого грунта	λ_{th}	Вт/ (м·°С)	1,74
10	Температура начала замерзания	T_{bf}	°С	-0,16
11	Теплота замерзания грунта	L_v	Дж/м ³	1097816 51
12	Удельная теплота фазовых переходов вода-лед	L_0	Дж/кг	335000

13	Коэффициент k_m	k_m	-	4

$$L_v = L_0 [W_{tot} - W_w] \rho_{d,f}$$

III. Климатические характеристики территории (по СП 131.13330.2012) Пункт метеонаблюдений - Чара

Но	Наименование характеристики	Обозначение	Ед. изм.	Значение
1	Средняя по многолетним данным температура воздуха за период	$T_{f,m}$	°С	-18,4
2	Средняя по многолетним данным температура воздуха за период	$T_{th,m}$	°С	10,6
3	Продолжительность периода отрицательных	$t_{f,m}$	с	18144000
4	Продолжительность периода положительных	$t_{th,m}$	с	13392000

$$T_{thc} = 1,4T_{thm} + 2,4$$

$$t_{thc} = 1,15t_{thm} + 0,1t_1$$

1	Расчетная температура поверхности грунта	$T_{th,c}$	°C	17,2
2	Расчетный период положительных	$t_{th,c}$	с	16700800
3	Время t_1	t_1	с	13000000
4	Время t_2	t_2	с	27000000
5	многолетнемерзлого грунта	T_0	°C	-2,3

IV. Расчет нормативной глубины промерзания

$$d_{f,n} = \sqrt{\frac{2\lambda_f(T_{bf} - T_{f,m})t_{f,m}}{q_2}} \quad \text{где}$$

$$q_2 = L_v - 0,5C_f(T_{f,m} - T_{bf})$$

$$q_2 = 3$$

$$d_{f,n} = 2,90$$

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: 2,9 м

Отчет состоит из текстовой части, текстовых и графических приложений.

2.5. Выводы

1. В административном отношении участок работ находится в Российской Федерации, в Забайкальском крае, в Каларском районе.

2. Для трассы характерен аккумулятивный тип рельефа: это аллювиально-пролювиальный конус выноса хребта Кодар, к которому относится большая часть трассы, и долина реки Чара, включающая в себя пойму и останец надпойменной террасы. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 720,1-774,7 м.

3. Район работ приурочен к Верхнее-Чарской впадине (котловине), расположенной между хребтами и Кодар и Удокан,

4. В геологическом строении района работ до исследуемой глубины 30м принимают участие четвертичные современные отложения и отложения верхнего отдела аллювиального и аллювиально-пролювиального генезиса.

5. Многолетнемерзлые грунты в границах территории объекта развиты повсеместно. Многолетнемерзлые грунты представлены техногенными, болотными, аллювиальными и аллювиально-пролювиальными отложениями.

6. Расчет нормативной глубины промерзания приведен в Приложении 6.

7. Гидрогеологические особенности района определяются наличием многолетней мерзлоты и таликами. Выделяются сезонный надмерзлотный водоносный горизонт грунтов деятельного слоя и подземные воды таликовых зон, имеющие тесную гидравлическую связь в летние периоды. Талики преимущественно не сквозные, Сквозной талик наблюдается только под руслом р. Чара.

8. В результате изысканий вскрыты порово-пластовые воды в пределах таликовых зоны на ПК 17063– ПК 17066; ПК 17068– ПК 17070; ПК 17076– ПК 17079; ПК 17105– ПК 17112; ПК 17124– ПК 17139; ПК 17142– ПК 17143.

Водовмещающие грунты представлены водопроницаемыми разностями аллювиальных и аллювиально-пролювиальных отложений, а также торфом. Воды порово-пластовые.

9. Подземные воды вскрыты под деятельным слоем на глубинах от 1,5 до 10,5м. Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 0,1-7,5м. Воды напорные. Величина напора изменяется от 0,3 до 3,4м. Верхним водоупором служит замороженные грунты деятельного слоя, нижним - многолетнемерзлые грунты.

10. По химическому составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая, сульфатно-гидрокарбонатная магниево-натриевая и натриевая, гидрокарбонатная натриевая и кальциево-натриевая, пресная, очень мягкая (жесткость карбонатная).

11. Подземные воды к бетонам на портландцементе и к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода среднеагрессивны, к железобетонным конструкциям – слабоагрессивны.

12. Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей – высокая.

13. В результате изысканий на данном участке, согласно ГОСТ 25100-2011, выделены 32 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), представленные крупнообломочными и дисперсными грунтами в талом и мерзлом состояниях.

14. Согласно СП 11-105-97, части III из специфических грунтов на данном участке встречены техногенные, органические и органоминеральные грунты.

15. Из неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов имеющих место или возможных можно отметить морозное пучение, образование наледей, заболачивание и затопление, термоэрозию, термокарст, морозобойное растрескивание и высокую сейсмичность

территории.

16. Согласно СП 14.13330.2011 по картам ОСР-97 и приложению Б сейсмичность района по степени сейсмической опасности степени А – 9 баллов, по степени сейсмической опасности степени В – 9 баллов, по степени сейсмической опасности степени С – 10 баллов.

17. При производстве работ рекомендуется:

- Инженерная подготовка и производство работ должны осуществляться по проекту в увязке с проектными решениями, существующими сооружениями инженерной защиты, существующими надземными и подземными коммуникациями.

- Земляные работы необходимо проводить в строгом соответствии с нормативными документами.

- Производство работ в зимних условиях выполнять в строгом соответствии с требованиями СП 45.13330.2012.

III. Проектная часть

Инженерно-геологические изыскания для строительства второго пути на перегоне Икабья – Сенаторский

3.1. Техническое задание

Виды и объемы инженерно-геологических работ определены техническим заданием и требованиями нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», часть I - IV.

Объектом изыскательских работ является участок железной дороги от станции Икабья ПК 17551+00,00 до станции Сенаторский ПК 17742+00,00 с последующим сооружением и реконструкцией:

- земляного полотна II-го главного пути,
- существующего земляного полотна и его основания,
- технологической дороги,
- платформ,
- модулей типа МПР-01, постов секционирования, пунктов обогрева.

Протяженность участка составляет 19,1 км.

Цель работ:

Изучение геологического строения, гидрогеологических и геокриологических условий трассы, в объеме, достаточном для принятия проектных решений.

3.2. Краткая характеристика участка трассы

На территории района многолетняя мерзлота развита практически повсеместно. Сквозные талики отмечаются под озерами Большое Леприндо и на реке Чара и других, а также в пределах песчаных массивов и террас в центральной части Чарской долины. Мощность многолетней мерзлоты в долине реки Чара достигает 200 м и более, при температуре пород до -5,50.

Здесь выделяются два геокриологических пояса: более суровый нижний (абсолютные высоты 600-800 м), приуроченный к днищу, и менее суровый средний (абсолютные высоты 800-1300 м) в правобережной части р.Чары мощность мерзлой толщи оценивается от 9 до 120 м. Гидрогеологические особенности района работ определяются развитием зон разломов и сплошной многолетней мерзлотой с долинными таликами.

Порово-пластовые воды (надмерзлотные и таликовые) приурочены к рыхлым четвертичным отложениям. Мощность надмерзлотного горизонта до 0,5м, смешанное питание, промерзает зимой, образуя бугры пучения. Воды преимущественно очень мягкие, гидрокарбонатные натриевые или кальциевые. Таликовые воды распространены в днищах долин на площади развития несквозных таликов. Их воды участвуют в образовании наледей, от надмерзлотных они отличаются повышенной минерализацией.

Водоносный горизонт современных аллювиальных, преимущественно галечниково-песчаных отложений связан с непромерзающими реками и озерами под которыми развиты талики. В питании этого горизонта большую роль играют подмерзлотные воды.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных пролювиально- аллювиальных и пролювиально-делювиальных песчано-валунных или глыбовых отложений имеет большой уклон и пониженное залегание зеркала воды.

Водоносный горизонт средне- и верхнечетвертичных аллювиальных и озерно- аллювиальных песчаных отложений имеет относительно большую мощность, хорошие коллекторские свойства.

Пластово-трещинные воды (над- и подмерзлотные) формируются в коренных образованиях. Надмерзлотные воды по внешнему проявлению аналогичны водам в рыхлых отложениях. Подмерзлотные воды разгружаются в русла рек, где образуют зимой небольшие наледи, куда и приурочены локальные сквозные талики.

Трещинные воды приурочены к водоносному комплексу метаморфических пород архея и раннепротерозойских гранитоидов и отличается наиболее постоянным режимом. Все трещинные воды очень мягкие, слабокислые, состав воды хлоридно- гидрокарбонатный натриевый. Минерализация напорных подмерзлотных вод (0,1 г/л) что в 2-3 раза превышает минерализацию надмерзлотных.

3.3. Виды и объем проектируемых работ

Виды и объемы инженерно-геологических работ определены техническим заданием и требованиями нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», часть I - IV.

На основе результатов предварительного анализа природных факторов инженерно-геологические условия территории размещения объекта относятся к III категории сложности по совокупности геоморфологических, геологических и геокриологических условий.

Для получения необходимых материалов требуется выполнить следующие виды работ:

- предполевая подготовка ;

- рекогносцировочное обследование;
- буровые работы;
- полевые испытания грунтов;
- лабораторные исследования грунтов;
- геофизические исследования;
- камеральная обработка материала и составление отчета.

Виды и объемы выполняемых работ приведены в Таблице 1.

Изыскания под мостовые переходы должны быть выполнены отдельно и предполагается проходка не менее 4 скважин глубиной до 30 м (глубина скважин уточняется в соответствии с дополнительным техническим заданием) в соответствии с СП 11-105-97, часть IV, Таб. 7.2, 8.3.

Таблица 1. Объёмы работ

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
Рекогносцировочное обследование			
1	Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование	1	
Буровые работы			
2	Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной до 15м. Расстояние между ними 100 м	шт	328
3	Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной св. 15 до 25м. Расстояние между ними 100 м	шт	46

4	Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной св. 25 до 50 м. Расстояние между ними 100 м	шт	12
5	Ручное бурение скважин диаметром до 60мм глубиной до 10м . Расстояние между ними 100 м	п.м.	189
6	Итого буровых работ	шт	663
7	Отбор образцов: <u>воды</u>	шт.	492 6
8	Гидрогеологические наблюдения в скважинах	шт	663
9	Термометрические наблюдения в скважине	шт.	181
Геофизические исследования			
10	Метод блуждающих токов	точки	20
11	Георадарные исследования	шт	190
12	Сейсмомикрорайонирование	ф.н.	360
13	Определение коррозионной активности	точки	95
Лабораторные работы			
14	Полный комплекс определений физических свойств мерзлых глинистых грунтов	опр.	78
15	Полный комплекс определений физических свойств мерзлых песчаных грунтов	опр.	133
16	Полный комплекс определений физических свойств талых песчаных грунтов	опр.	10
17	Гранулометрический состав ситовым методом и влажность грунта	опр.	21
18	Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунтов	опр.	10
19	Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,3 МПа (или определение осадки при оттаивании)	опр.	88
20	Комплекс физико-механических свойств мерзлых грунтов с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа	опр.	40

21	Определение коррозионной активности грунтов	опр.	74
22	Стандартный анализ воды	опр.	6
23	Определение химического состава грунтов	опр.	74
24	Определение загрязненности и засоренности балласта	опр.	43
15	Составление инженерно-геологического отчета	1	

Предполевая подготовка

Предполевая подготовка включает в себя сбор и анализ имеющихся фондовых материалов, согласование программы и проекта производства работ, оформление акта-допуска и наряда-допуска для производства инженерно-геологических изысканий. До начала производства буровых работ в полосе отвода железной дороги все места проходки согласовываются со всеми причастными эксплуатирующими службами ОАО «РЖД» для безопасного производства инженерно-геологических работ.

По результатам подготовительных работ составляется схема проведения полевых работ, на которой отображается очередность проведения буровых работ, местоположение скважин и их глубина.

Рекогносцировочное обследование

В задачу маршрутного обследования входит описание геоморфологических элементов местности, выявление и описание внешних проявлений неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов, распространение в плане специфических (насыпных) грунтов с описанием условий их залегания и давности образования, свойствах и параметрах талых и мерзлых грунтов, закономерностях распространения многолетнемерзлых грунтов. Кроме того, будет выполнена визуальная оценка состояния земляного полотна, в том числе фиксация имеющихся деформаций.

Все инженерно-геологические скважины будут вынесены на местности в ходе рекогносцировочного обследования, их местоположение будет согласовано со всеми задействованными службами. По факту выноса скважин на местность составляется акт установленного образца, в соответствии с требованиями техники безопасности и правил проведения инженерно-геологических работ в зоне действующей железной дороги.

Буровые работы

Проходка горных выработок выполняется с целью установления литологического состава грунтов, условий их залегания, определения гидрогеологических условий, полевых исследований, а также для отбора образцов для последующих лабораторных определений. Определение объемов буровых работ производится согласно техническому заданию и исходя из требований действующих нормативных документов. Проходка скважин осуществляется после согласования местоположения скважин с ответственными представителями эксплуатирующих служб ОАО «РЖД». Проходка скважин, расположенных у основания насыпи, осуществляется механическим колонковым способом. При производстве работ предполагается задействовать буровые установки ПБУ и УРБ 2-А2 на базе автотехники КАМАЗ, Урал и гусеничных вездеходов ТГМ и МТЛБ.

Скважины располагаются по геодезическому пикетажу по поперечным профилям (пикетаж, «разбитый» при выполнении инженерно-геодезических изысканий) через 100 м в количестве не менее 2 шт. (по одной с каждой стороны от земляного полотна железной дороги). Количество скважин по естественному основанию может быть увеличено до 3-4 шт. при резком изменении инженерно-геологических условий, в местах удаления проектируемых объектов от существующего основания земляного полотна (в зависимости от длины поперечного профиля). Глубина скважин определяется

в соответствии с т. 7.2 СП 11-105-97 часть IV с заглублением в грунты основания на 3 - 5 м ниже расчетной глубины оттаивания грунтов и ориентировочно составляет 10 м.

При возможности движения техники по существующему земляному полотну (в габарите движения подвижного состава) дополнительно осуществляется проходка скважин механическим колонковым способом с тела насыпи. Глубина скважин в данном случае определяется суммой мощности тела насыпи и заглубления в грунты основания насыпи не менее 10 м.

Изучение земляного полотна железной дороги выполняется в соответствии с «Положением о проведении реконструкции (модернизации) железнодорожного пути» (п. 5.5) утвержденным 22.05.09 Вице-президентом ОАО «РЖД» В.Б. Воробьевым с применением легких переносных буровых установок, ручного бурового оборудования. Глубина скважин составляет 3-5 м, скважины располагаются в характерных местах земляного полотна с обеих сторон (Рис. 2).

Рис. 2. Схема расположения скважин

В случае распространения в основании насыпи «слабых» грунтов в соответствии с пособием по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП2.05.02-85) шаг изучения грунтовой толщи сгущается по поперечным профилям на расстояние равное 50 м, а глубина скважин увеличивается с целью заглубления в твердое основание не менее чем на 3 м.

Проходка скважин в местах реконструкции (проектирования) искусственных сооружений (ИССО) осуществляется после получения дополнительного технического задания по искусственным сооружениям с указанием технической характеристики проектируемых сооружений, с целью определения необходимого и достаточного количества скважин и их глубины.

Рисунок 3 - Определяемые размеры балластного слоя

По малым мостам и водопропускным трубам изыскания проводятся отдельно, предполагается проходка скважин по оси искусственного

сооружения с каждой стороны на глубину 10-15 м в зависимости от типа естественного основания, а также определение толщины балластного слоя под шпалой (Рис. 3, знач. - h_3). На мостовых переходах предполагается проходка не менее 4 скважин глубиной до 30 м (глубина скважин уточняется в соответствии с дополнительным техническим заданием) в соответствии с СП 11-105-97, Часть IV, Таб. 7.2, 8.3.

На площадках притрассовых сооружения намечается одна скважина глубиной 10 м (СП 11-105-97, Часть IV, Таб. 8.2). В 50% скважин пробуренных в толще мерзлых пород, следует провести термометрические наблюдения в соответствии с требованиями п. 6.9 СП 11-105-97, Часть IV и ГОСТ 25358-2012. При возможности движения техники по существующему земляному полотну, скважины пройденный механизированным способом оборудуются для проведения термометрических наблюдений на земляном полотне.

В процессе бурения производится документация скважин, отбор образцов грунта и воды, гидрогеологические наблюдения. Отбор проб грунтов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 112071-84. Для каждой литологической разности на глубину активной зоны предполагается отобрать 6-10 образцов с учетом ранее выполненных изысканий, при этом максимальный интервал опробования для опорных скважин не должен превышать 2-х м.

Пробы грунта на агрессивность к стали и оболочкам кабелей будут выделены из отобранных монолитов или проб нарушенной структуры. Длина монолитов должна составлять не менее 20 см.

В процессе бурения начальником партии должны быть выделены полевые инженерно-геологические элементы и составлена сводная таблица полевых ИГЭ, в которой для каждого ИГЭ указываются - возраст

(предполагаемый), генезис (предполагаемый), литологический состав, присвоенный номер и перечень отобранных проб (с указанием скважины и глубины, нарушенная структура/монолит).

При вскрытии уровня подземных вод выполняются наблюдения за восстановлением уровня для определения положения установившихся уровней воды и отбора проб на гидрохимические анализы, в соответствии с требованиями ГОСТ 112071- 84. Для каждого вскрытого водоносного горизонта отбирается не менее 3 проб воды. Каждый вид агрессивности и коррозионной активности воды-среды в зоне воздействия на строительные конструкции и кабель должен быть подтвержден не менее чем тремя анализами (СП 11-105-97 п.7.14).

По окончании бурения скважин и отбора проб грунтов и воды, пройденные выработки тампонируются исходным материалом (керном). Планово-высотная привязка выработок выполняется после окончания буровых работ для определения действительного положения скважин на местности.

Полевые испытания грунтов

Полевые испытания грунтов проводятся с целью определения прочностных и деформационных свойств грунтов и с целью оценки пространственной изменчивости свойств грунтов.

Статическое зондирование грунтов будет проводиться только для талых песчаных и глинистых грунтов в случае их обнаружения, общее количество испытаний будет составлять не менее 6 точек для одного геоморфологического элемента.

В случае обнаружения «слабых грунтов» определенных в соответствии с пособием по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП2.05.02-85) на участке

работ будут проведены полевые исследования слабых грунтов, в количестве не менее 3-х испытаний на один инженерно- геокриологический элемент. Испытания слабых грунтов выполняются методом вращательного среза в соответствии с ГОСТ 20276-2012.

Количество горных выработок, используемых для измерения температуры многолетнемерзлых грунтов, устанавливается в количестве 50% от общего количества скважин, где обнаружена многолетняя мерзлота, пройденных механизированным (колонковым) способом по естественному основанию. Термометрические наблюдения выполняются в соответствии с п. 7.6 СП 11-105-97 часть IV.

При распространении слабых грунтов, относящихся в соответствии с «Пособием по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП2.05.02-85) к слабым грунтам и находящимся в талом состоянии, определяются деформационные характеристики грунтов полевыми методами (испытаниями штампом в соответствии с ГОСТ 20276-2012).

Лабораторные работы

Для определения наименования, состава, состояния, физико-механических свойств грунтов, а также химического состава грунтов и грунтовых вод проводятся лабораторные испытания.

Для несвязных грунтов предполагается выполнение комплекса физических определений (гранулометрический состав, плотность грунта в рыхлом и плотном состоянии, угол естественного откоса, коэффициент фильтрации). Для связных грунтов планируется определение прочностных и деформационных свойств методом компрессионного сжатия и одноплоскостного среза.

Для выделенных инженерно-геологических элементов будет

определена степень пучинистости грунтов по параметру R_f для глинистых грунтов и по показателю дисперсности D для песчаных грунтов.

Для мерзлых грунтов также будут выполнены определения плотности мерзлого грунта и влажности. Для крупнообломочных грунтов также будут определены физические свойства заполнителя.

Для оценки прочностных и деформационных свойств крупнообломочных грунтов будет использована «Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями. ДальНИИС» с использованием необходимых результатов лабораторных определений свойств грунтов. Коэффициент истираемости будет определяться согласно приложения 1 данной методики. Оценка физико-механических свойств техногенных грунтов, слагающих железнодорожную насыпь будет проводиться по показателям физических свойств грунтов с определением расчетного сопротивления грунтов по прил. Д к СП 50-101- 2004.

В случае наличия в грунтовой толще слабых грунтов в соответствии «Пособием по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП2.05.02-85)» дополнительно определяются следующие параметры:

- модуль осадки e_p , мм/м;
- коэффициент Пуассона μ ;
- коэффициент консолидации s_k , см²/год;
- консолидационные параметры: $a_{\lambda p}$, мин; $b_{\lambda p}$, мин/см²;
- m_p ; t_{λ} , мин, λt .

Количество частных значений должно быть не менее 10 характеристик состава и состояния грунтов и/или не менее 6 определений характеристик механических (прочностных и деформационных) свойств грунтов для каждого выделенного ИГЭ. Все определения проводятся согласно ГОСТ 12148-96, ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 25584-90, ГОСТ 25100-95, ГОСТ 12248-10. Все определения проводятся согласно действующим ГОСТ серии «Грунты».

Геофизические исследования

Геофизические работы выполняются методами электроразведки и сейсморазведки. Электроразведочные работы выполняются с целью определения наличия блуждающих токов в соответствии с СП 11-105-97 и ВСН 190-78. Определения опасного влияния блуждающих токов на подземные стальные сооружения осуществляется измерением разности потенциалов по схеме земля – земля и по схеме сооружение – земля. Сейсморазведочные работы выполняются в соответствии с СП 11-105-97, ВСН 190-78 и РСН 66-87 Сейсморазведка с целью сейсмического микрорайонирования и будут проведены на ключевых участках по трассе железной дороги. Сейсморазведочные работы по данному методу выполняются 24-х канальной сейсмостанцией «Диоген 24/24» с шагом наблюдений между сейсмоприёмниками (СП) 2 метра.

Возбуждение упругих колебаний производится при помощи кувалды массой 6 кг под углом 45°(для возбуждения поперечных SH волн) и вертикально (для возбуждения продольных волн) по металлической подложке. Пункты возбуждения (ПВ) располагаются напротив сейсмоприёмников, начиная с первого, с шагом 2 метра и на выносах по 4 ПВ в начале и в конце каждого профиля.

Камеральные работы и составление отчета

По результатам работ проводится камеральная обработка материалов и составление технического отчета в соответствии с действующими нормативными документами. Отчет состоит из текстовой части, текстовых и графических приложений.

3.4. Охрана труда и техника безопасности

Охрана труда и техника безопасности организуется в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций. Все намеченные программой виды изыскательских работ должны выполняться с обязательным соблюдением правил и требований техники безопасности, предъявляемых «ПТБ – 88», «Инструкцией по охране труда для работников, выполняющих обследовательские работы и авторский надзор за строительством объектов ИОТ-ТЭЛП-008-2000» и внутриведомственными правилами техники безопасности.

Все инженерно-технические работники ежегодно сдают экзамен по правилам техники безопасности, а в полевых условиях все работники в обязательном порядке проходят вводный, первичный - на рабочем месте, повторный, целевой инструктажи.

Все ответственные исполнители работ перед убытием в командировку подготавливают следующие документы:

- наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (два экземпляра);
- приказ о назначении ответственного за производство работ и безопасность по охране труда.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности по каждому отдельному виду полевых работ возлагается на ответственных руководителей этих работ. Подрядчик обеспечивает выполнение следующих

правил:

Все рабочие должны работать в спецодежде и иметь средства индивидуальной защиты (боты, резиновые перчатки, респираторы). Спецодежда должна соответствовать видам работ и выдаваться согласно принятым нормам.

Техническое состояние буровых машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. Перед подъемом конструкций буровой машины их элементы должны быть надежно закреплены, а инструмент и незакрепленные предметы удалены.

При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, должны быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине конструкции плюс 5 м.

В период работы буровой машины лица, не участвующие в выполнении данных работ, к машине на расстояние менее 15 м не допускаются.

Перед началом осмотра, смазки, чистки или устранения каких-либо неисправностей буровой машины или копра буровой инструмент должны быть опущены и поставлены в устойчивое положение, а двигатель остановлен и выключен.

Спуск и подъем бурового инструмента производится после подачи предупредительного сигнала. Во время подъема или спуска бурового инструмента запрещается производить на копре или буровой машине работы, не имеющие отношения к указанным процессам.

Передвижение техники в ночное время суток, кроме аварийно-восстановительных работ, запрещается. Маневры техники, развороты,

движения задним ходом следует выполнять по сигналу ответственного, при этом скорость движения техники не должна превышать 3 км/ч. Передвижение техники вдоль склона с углом крутизны больше 20 градусов запрещается. Проход к месту в пределах станции должен осуществляться согласно схемы прохода и местной инструкции.

На двухпутном участке необходимо идти навстречу правильному движению поездов, помня о возможности следования поездов по неправильному направлению.

Запрещается переходить и перебегать путь перед приближающимся составом или локомотивом. Обходить вагоны, стоящие на пути, разрешается не ближе 5 м от крайнего вагона. Нельзя подлезать под вагонами, протаскивать под ними инструмент, приборы и материалы, переходить по авто сцепным устройствам и между вагонами, стоящими друг от друга на расстоянии менее 10 м.

При переходе через путь нельзя наступать на рельсы, становиться между рамными рельсами и остряками стрелочных переводов. Приступать к работам разрешается по указанию руководителя работ, после ограждения места работы в установленном порядке. При производстве работ без закрытия движения необходимо располагаться так, чтобы один мог наблюдать за приближением поездов одного направления, а другой - противоположного направления. При производстве работ без закрытия движения на мостах, рабочие должны быть внимательны к сигналам, и знать, куда нужно уходить с пути при приближении поезда. Запрещается садиться на рельсы, концы шпал, балластную призму, внутри рельсовой колеи, а также на стеллажи для километрового запаса рельсов.

Во время производства работ необходимо следить за тем, чтобы инструмент не мешал движению поездов. На время перерыва в работе

необходимо сходить с пути на обочину, выходить за пределы моста. Работы следует производить в сигнальных жилетах оранжевого цвета с трафаретом предприятия.

- Производство работ в темное время суток без достаточного освещения запрещается. При работе на мостах длиной до 50м рабочие заблаговременно до подхода поезда должны уйти за пределы моста, а при длине моста более 50м - укрыться в специальных площадках с перилами.
- Запрещается переезжать через ж/д пути на тракторах, кранах, автомашинах и других видах техники в неустановленных местах.
- Запрещается складировать в пределах габарита какие-либо конструкции.
- Запрещается оставлять на проезжей части инструмент, какие-либо предметы. После окончания работ необходимо осмотреть рабочие места и убрать все предметы, которые могут попасть в габарит железных дорог

Требования безопасности при проведении работ в охранных зонах ВЛ:

- ✓ При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи.
- ✓ При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований:
 - а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной

машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в Таб. 2 согласно ГОСТ 12.1.051;

- б) корпуса машин, за исключением на гусеничном ходу, должны быть заземлены при помощи переносного заземления;

Таблица 2.

Напряжение воздушной линии, кВ	Расстояние, м	
	минимальное	Минимально измеряемое техническими средствами
До 20	2,0	2,0
Св. 20-35	2,0	2,0
“35-110	3,0	4,0
“110-220	4,0	5,0
“220-400	5,0	7,0
“400-750	9,0	10,0
“750-1150	10,0	11,0

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнить работы только по наряду допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля на основе перечня и утвержден руководителем организации.

Мероприятия по охране окружающей среды:

При проведении полевых изыскательских работ предусматривается комплекс работ по защите и охране окружающей среды в соответствии с

требованиями ГОСТ 41- 98.01 и ГОСТ 74.05-74. Все скважины после проходки должны быть ликвидированы согласно существующим правилам и рекомендациям путем тампонажа глиной или цементно-глинистым раствором.

IV. Условия проведения и организация проектируемых инженерно-геологических работ

Данная глава дипломного проекта составляется на основании материалов проекта, изложенных выше. В ней рассмотрены затраты времени и финансов, вопросы, касающиеся количества работников производства и сроков проведения

4.1 Виды, объемы и затраты времени на проведение проектируемых работ

В данном разделе перечислены виды и объемы проектируемых работ. По каждому виду проектируемых работ приводятся расчет затрат времени по нормам соответствующих таблиц Сборника “Единые нормы времени и расценка на изыскательские работы” (ЕНВиР-И ч. II).

4.2. Организация выполнения проектируемых работ

Календарный график выполнения работ

Основанием для составления календарного графика являются затраты времени, рассчитанные по «ЕНВиР на изыскательские работы». Затраты времени на проведение проектируемых видов инженерно-геологических работ (Таб.1.1 и Таб.1.2)

Таблица 1.1

Затраты времени на проведение проектируемых видов инженерно-геологических работ

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Затраты времени (час)	дней
Рекогносцировочное обследование	1	1	67	7,4
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной до 15м в породах II категории	п.м.	11,1	4,0182	
IV категории	п.м.	1498,8	135,6414	
V категории	п.м.	842,3	152,4563	
IX категории	п.м.	1964,8	177,8144	
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной св. 15 до 25м в породах IV категории	п.м.	84,3	30,5166	
V категории	п.м.	66,9	24,2178	
IX категории	п.м.	284,9	103,1338	
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной св. 25 до 50 м в породах IX категории	п.м.	447,6	162,0312	
Ручное бурение скважин диаметром до 60мм глубиной до 10м в породах IV категории	п.м.	1894,1	171,41605	110,5
Отбор образцов:				
<u>нарушенной структуры</u>	шт.	155	83,2	
<u>ненарушенной структуры</u>	шт.	337	121,4	
<u>воды</u>	шт.	6	7,5	
Гидрогеологические наблюдения в скважинах	п.м.	1048	327,5	
Термометрические наблюдения в скважине	шт.	181	226,25	85

Таблица 1.2

Полный комплекс определений физических свойств мерзлых глинистых грунтов	опр.	78	74,412	
Полный комплекс определений физических свойств мерзлых песчаных грунтов	опр.	133	166,25	
Полный комплекс определений физических свойств талых песчаных грунтов	опр.	10	12,5	
грансостав	опр.	21	26,25	
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунтов	опр.	10	12,5	
Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,3 МПа (или определение осадки при оттаивании)	опр.	88	57,4	
Комплекс физико-механических свойств мерзлых грунтов с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа	опр.	40	50	
Определение коррозионной активности грунтов	опр.	74	46,3	
Стандартный анализ воды	опр.	6	7,5	
Определение химического состава грунтов	опр.	74	92,5	
Определение загрязненности и засоренности балласта	опр.	43	53,75	46,8
Составление инженерно-геологического отчета	отчет	1	156	27,3
ВСЕГО ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ:				277

Согласно расчетам, весь цикл проектируемых работ осуществляется за 8 месяцев.

Календарный график выполнения проектируемых работ

Виды работ	Продолжительность	Числ. Чел	Месяцы
Рекогносцировочное обследование	7,4	2	V VI VII VIII IX X XI XII *
Буровые работы	110,5	6	*****
Полевые испытания	85	2	*****
Лабораторные работы	46.8	4	*****
Камеральная обработка		3	***

Продолжительность выполнения проектируемых работ, составит 8 месяцев.

Расчет среднегодовой численности и выработки работников геологоразведочного производства

На основании рассчитанных затрат времени на проведение проектируемых работ и рекомендаций ЕНВиР производится расчет явочного ($Ч_{яв}$) и списочного ($Ч_{сп}$) состава работников производства. Согласно ЕНВиР общая явочная численность рабочих составляет 15 человек (см. таблицу 7). Для расчета среднегодовой списочной численности работников необходимо численность явочного состава умножить на коэффициент списочного, используя при этом следующие формулы:

$$Ч_{сп} = Ч_{яв} * К_{сп}$$

$$К_{сп} = (\text{режим работы предприятия}) / (\text{режим работы работников}) * 0,96$$

$$К_{сп} = (366 - 118 - 15) / (366 - 115 - 15 - 24) * 0,96 = 1,06,$$

где 365 – количество календарных дней в году; 118 – количество выходных дней; 15 – количество праздников; 24 – отпускные дни; 0,96 – поправочный коэффициент невыхода на работу.

$$Ч_{сп} = Ч_{яв} * К_{сп} = 14 * 1,06 = 14,8 = 15 \text{ чел}$$

$$Ч_{сп} = 15 \text{ чел}$$

$$Ч_{яв} = 15 \text{ чел}$$

Для расчета среднегодовой выработки работников производства используют следующую формулу:

$$V_{\text{ср.год.}} = (\text{сметная стоимость геологического задания} * 12 \text{ мес}) / (Ч_{яв} * t_{\text{кр}}),$$

где $t_{\text{кр}}$ – критический путь в месяц

$$V_{\text{ср.год.}} = (C_{\text{г.з}} * T) / (Ч_{сп} * t) = 270919,24 * 12 / 3,7 * 7 = 453141,81 \text{ руб/чел.год}$$

Обоснование распределения численности работающих по видам проектируемых работ

В соответствии с вышеприведенными расчетами, общее количество явочного состава работников составляет 15 человек.

Расчет сметной стоимости производится делением объема работ в денежном выражении на объем работ в натуральном выражении. Расчет затрат времени на единицу работ производится путем деления всех затрат времени, требуемых для данного вида работ, на объем вида работ в натуральном выражении. Сметная стоимость единицы технического задания определяется путем деления сметной стоимости технического задания на общее количество измерений.

СМЕТА (Таблица 3.1)

Составлена по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Госстрой РФ. Москва 1999

СМЕТА				
Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Цена, руб	Стоимость, руб.
предполевая подготовка	1	1		2960
Рекогносцировочное обследование	1	1		35065
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной до 15м в породах II категории	п.м.	11,1	38,4	426,24
IV категории	п.м.	1498,8	45,6	68345,28
V категории	п.м.	842,3	47,9	40346,17
IX категории	п.м.	1964,8	99,7	195890,56
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной св. 15 до 25м в породах IV категории	п.м.	84,3	41	3456,3
V категории	п.м.	66,9	43,4	2903,46
IX категории	п.м.	284,9	95	27065,5
Бурение инженерно-геологических скважин колонковым способом диаметром до 160мм глубиной св. 25 до 50 м в породах IX категории	п.м.	447,6	90,1	40328,76
Ручное бурение скважин диаметром до 60мм глубиной до 10м в породах IV категории	п.м.	1894,1	12,2	23108,02
Отбор образцов:				0
<u>нарушенной структуры</u>	шт.	155	32,3	5006,5
<u>ненарушенной структуры</u>	шт.	337	30,6	10312,2
<u>воды</u>	шт.	6		0
Гидрогеологические наблюдения в скважинах	п.м.	1048	27,8	29134,4
Термометрические наблюдения в скважине	шт.	181	77	13937
Полный комплекс определений физических свойств мерзлых глинистых грунтов	опр.	78	138,9	10834,2
Полный комплекс определений физических свойств мерзлых песчаных грунтов	опр.	133	164,9	21931,7

СМЕТА (Таблица 3.2)

Полный комплекс определений физических свойств талых песчаных грунтов	опр.	10	237,8	2378
грансостав	опр.	21	19,6	411,6
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунтов	опр.	10	68,1	681
Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,3 МПа (или определение осадки при оттаивании)	опр.	88	125,9	11079,2
Комплекс физико-механических свойств мерзлых грунтов с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа	опр.	40	164,9	6596
Определение коррозионной активности грунтов	опр.	74	59	4366
Стандартный анализ воды	опр.	6	33,4	200,4
Определение химического состава грунтов	опр.	74	59	4366
Определение загрязненности и засоренности балласта	опр.	43	26	1118
Итого камеральных работ:				12547
Всего по табличным				574794,49
Инфляционный индекс на выполнение инженерных изысканий в полевой сезон 2014			42,91	24664432
НДС (18%)				4439597,76
СТОИМОСТЬ С НДС				29104029,76

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
2. СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
3. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».
4. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»
5. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
6. СП 25.13330.2010 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
7. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Ч.1-Ч.5.
8. СП 50-101-2004. «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»
9. ГОСТ 25100-10 «Грунты. Классификация».
10. ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов».
11. ГОСТ 30416-96. «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения».
12. ГОСТ 5180-84. «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»
13. ГОСТ 12248-2010. «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»
14. ГОСТ 20276-99. «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости»
15. ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»

16. ГОСТ 21.1101-2009. «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».
17. ГОСТ Р 54272-2010 «Фундаменты для опор контактной сети железных дорог. Технические условия»
18. «ГОСТ 21.302-96. «СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям».
19. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1000000. Новая серия. Карта четвертичных образований. Лист О-(50),51. ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, 1973г.
20. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000. Бодайбинская серия. Геологическая карта СССР. Лист О-50-XXIX. ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, 1970г.
21. СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*, Москва, 2000г.
22. ГОСТ 25358-2012 Грунты. Методы полевого определения температуры.
23. Геокриологическая карта СССР масштаба 1: 2500000, лист 11, под редакцией Ершова Э.Д., МГУ, Москва, 1991г.
24. "Пособию по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах" к СНиП 2.05.02-85
25. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Москва, 2011г.
26. ВСН 61-89 Изыскания, проектирование и строительство железных дорог в районах вечной мерзлоты. Москва, 1991г.
27. ЦПИ 36. Руководство по определению физико-механических характеристик балластных материалов и грунтов земляного полотна.
28. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты.